

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

**VALUTAZIONE DELL'EFFETTO DEL METODO DI AFFUMICATURA SULLA
FUNZIONALITÀ PROTEICA DI FILETTI DI SALMONE**

Tesi in

76546 - QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

Relatore:

Chiar.mo Prof. Massimiliano Petracchi

Correlatori:

Dott.ssa Giulia Baldi

Dott. Fabio D'Elia

Candidato: Alice Borghetti

Matricola N° 938339

Anno Accademico 2021/2022

Sessione unica

INDICE

Capitolo I: Introduzione	1
1.1 Struttura del muscolo scheletrico nei pesci	1
1.1.1 Organizzazione del tessuto muscolare	
1.1.2 Le fibre muscolari	
1.2 Composizione chimica del muscolo dei pesci	
1.2.1 Acqua	
1.2.2 Proteine	
1.2.3 Composti azotati non proteici	
1.2.4 Lipidi	
1.2.5 Carboidrati	
1.2.6 Vitamine	
1.2.7 Minerali	
1.3 La componente proteica nei prodotti ittici	
1.3.1 Struttura delle proteine	
1.3.2 Proprietà e funzioni delle proteine	
1.3.2.1 La solubilità	
1.3.2.2 <i>Water Holding Capacity</i> e potere gelificante	
1.3.3 Tipologie di proteine	
1.3.3.1 Proteine miofibrillari	
1.3.3.2 Proteine sarcoplasmatiche	
1.3.3.3 Proteine dello stroma	
1.3.4 Peptidi bioattivi	
1.4 Trasformazione dei prodotti ittici	
1.4.1 Affumicatura	
1.4.1.1 Fasi del processo di affumicatura	
1.4.1.2 Metodi di affumicatura	
1.4.2 Caratteristiche dei prodotti affumicati	

Capitolo II: Sperimentazione

2.1 Argomento di studio e scopo della ricerca

2.2 Ricevimento e preparazione dei campioni

2.3 Processo di affumicatura

2.4 Disegno sperimentale e determinazioni analitiche

2.4.1 Solubilità delle proteine

2.4.2 Ossidazione delle proteine

2.5 Analisi statistica

2.6 Risultati e discussione

2.6.1 Effetto della modalità di affumicatura sull'ossidazione delle
proteine in campioni di filetto di salmone

2.6.2 Effetto della modalità di affumicatura sulla solubilità delle
proteine in campioni di filetto di salmone

2.7 Conclusioni

Bibliografia

Capitolo I

Introduzione

1.1 Struttura del muscolo scheletrico nei pesci

1.1.1 Organizzazione del tessuto muscolare

Il tessuto muscolare dei pesci è costituito dalla componente carnea che si estende dalla testa alla coda ed è denominato “filetto”. Il muscolo rappresenta la maggior parte della porzione edibile del pesce e la sua proporzione in rapporto al peso totale varia tra il 40% ed il 65% in relazione a specie, forma, età e stato fisiologico dell’animale (Rehbein & Oehlenschläger, 2009). In particolare, i pesci caratterizzati da sezioni trasversali più ellittiche (come tonni, salmoni e aringhe) presentano una maggior proporzione di parte edibile rispetto alle specie piatte o caratterizzate da teste di grandi dimensioni, come la rana pescatrice (Rehbein & Oehlenschläger, 2009).

In generale, il tessuto muscolare dei vertebrati è suddiviso in due macrocategorie: il muscolo liscio e il muscolo striato (Robb, 2002). Quest’ultimo, denominato anche scheletrico per via dello stretto legame con il sistema osseo, è incaricato al movimento volontario dell’organismo sotto il controllo del sistema nervoso centrale e periferico (Robb, 2002). Nei pesci la parte edibile, i filetti, è costituita da diversi segmenti paralleli, i miomeri (o miotomi), gruppi di fibre muscolari separati l’un l’altro da guaine di tessuto connettivo di pochi millimetri di spessore noti come miosetti (o miocommi) (Listrat *et al.*, 2016) (*Figura 1.1*). I miosetti conferiscono continuità strutturale dall’asse vertebrale alla pelle ed il loro ruolo è di garantire la trasmissione delle forze di contrazione della fibra da un miomero all’altro e dallo scheletro alla pelle (Listrat *et al.*, 2016). Questa particolare struttura, con alternanza di muscolo e guaine connettive, è definita organizzazione matematica (Listrat *et al.*, 2016). I miotomi possiedono una forma conica, tipicamente a W, data da un’alternanza tra disposizione posteriore e mediale anteriore dei coni e sono impilati con disposizione matematica su entrambi i lati del setto mediano (Green & Green, 1913).

I miomeri anteriori sono caratterizzati da dimensioni maggiori e, grazie a questa caratteristica, la forza generata dalla loro contrazione viene trasmessa a quelli di dimensioni inferiori che vanno verso la coda. Nei pesci ossei il numero di miomeri è quasi sempre uguale al numero delle vertebre e, pertanto, essi possono essere utilizzati per identificare le diverse specie (Listrat *et al.*, 2016).

Figura 1.1 Organizzazione strutturale del filetto di salmone, adattata da (<https://www.mdpi.com/1420-3049/26/6/1559/htm>)(Kazir & Livney, 2021).

Come affermato in precedenza, i miotomi sono costituiti da fasci di fibre muscolari. Le fibre muscolari sono cellule allungate, multinucleate ed a forma di fuso di circa 10-100 micrometri di diametro ed una lunghezza che varia da pochi millimetri nel pesce a diversi centimetri negli animali terrestri (Listrat *et al.*, 2016). In tutte le specie, la dimensione della fibra aumenta con l'età dell'animale ed è un parametro importante della crescita muscolare post-natale (Listrat *et al.*, 2016). Nei pesci, la distribuzione dimensionale delle fibre varia a seconda dell'importanza degli stadi di crescita ipertrofica (aumento della dimensione cellulare dovuto all'aumento del volume) e iperplastico (aumento del volume muscolare dovuto all'aumento del numero di cellule) (Listrat *et al.*, 2016). La contemporanea presenza di fibre piccole e grandi determina la cosiddetta struttura a “mosaico” tipica dei pesci (Listrat *et al.*, 2016). Ogni fibra è composta a sua volta da miofibrille strettamente impacchettate, dal diametro

di circa 1 μm (Venugopal & Shahidi, 1996). Ogni fibra è circondata da una membrana plasmatica denominata sarcolemma (Listrat *et al.*, 2016). Indipendentemente dalla specie, le miofibrille allineate in fasci occupano quasi l'intero volume intracellulare delle fibre muscolari (Listrat *et al.*, 2016). Queste strutture sono costituite da due proteine (miofilamenti) responsabili della contrazione del muscolo stesso, l'actina e la miosina, e sono organizzate in segmenti concatenati in successione, denominati sarcomeri (Skaara & Regenstein, 1990). Ogni sarcomero mostra un'alternanza tra bande chiare e scure, rispettivamente isotrope (I) e anisotrope (A), delimitate dalle cosiddette linee-Z. I miofilamenti sottili sono costituiti principalmente da actina, le troponine (che regolano la contrazione muscolare) e la tropomiosina disposte da un'estremità all'altra lungo il filamento di actina, mentre i miofilamenti spessi consistono principalmente in un insieme di 200-400 molecole di miosina la cui attività ATPasi catalizza la scomposizione dell'adenosina trifosfato (ATP) in adenosina difosfato (ADP) e fornisce l'energia chimica necessaria per la contrazione muscolare (Listrat *et al.*, 2016). Il sarcoplasma, cioè il citoplasma delle fibre muscolari, contiene molte proteine solubili, inclusi gli enzimi della via glicolitica e la mioglobina, che trasporta l'ossigeno ai mitocondri e colora le cellule di rosso (Listrat *et al.*, 2016). Contiene anche granuli di glicogeno, che rappresentano la riserva energetica locale primaria delle cellule muscolari, oltre alle goccioline lipidiche (Listrat *et al.*, 2016).

1.1.2 Le fibre muscolari

Il muscolo si può differenziare in due tipologie, muscolo bianco e muscolo rosso, diversi sulla base del colore, composizione chimica e della funzione delle fibre che lo compongono. Nella parte edibile del muscolo troviamo una prevalenza di muscolo bianco rispetto al muscolo rosso. La proporzione dei due muscoli varia in funzione della specie: i muscoli rossi sono più pronunciati in pesci pelagici in quanto abili nuotatori (come il tonno), mentre nei pesci demersali prevalgono i muscoli bianchi per conferire loro rapidità nei movimenti (Johnston, 2001). I muscoli rossi sono costituiti da fibre di tipo I a metabolismo energetico ossidativo, si trovano sulla linea mediale

vicino alla pelle e sono organizzate in una struttura cuneiforme che gli consente di proseguire fino alla spina dorsale (Rehbein & Oehlenschläger, 2009). Sono muscoli caratterizzati da contrazione lenta, per questo motivo sono adibiti a movimenti costanti e continui, come il nuoto. Questi muscoli possiedono questa colorazione a causa della loro maggiore vascolarizzazione, data dall'elevata concentrazione di mioglobina, emepigmenti e mitocondri (Johnston, 1981).

I muscoli bianchi sono costituiti invece da fibre di tipo IIB a metabolismo energetico glicolitico: esse metabolizzano il glucosio ottenuto dalle riserve di glucosio immagazzinato nei muscoli come glicogeno oppure il glucosio ematico per produrre energia attraverso la glicolisi. Il muscolo bianco compone la maggior parte della struttura del miomero ed è adatto a sostenere movimenti rapidi e di breve durata, necessari per i cambi di direzione e per la fuga in caso di pericolo. La colorazione pallida deriva da una capillarizzazione meno diffusa rispetto ai muscoli rossi e l'eventuale pigmentazione tendente al rosa o all'arancio presente in alcune specie, come il salmone atlantico, è da ricercare nell'apporto di carotenoidi nella dieta dell'animale (Johnston, 2001) (*Figura 1.2*).

Figura 1.2 Organizzazione schematica e distribuzione del muscolo (sezione trasversale), (Listrat et al., 2016).

In aggiunta a queste due tipologie di fibre, ne esiste una terza rappresentata dalle fibre intermedie. La muscolatura composta da fibre

intermedie è, come ne suggerisce il nome, intermedia tra le fibre rosse e le bianche, sia per ciò che riguarda la posizione, la colorazione e la funzione fisiologica (Wang *et al.*, 2021). Tali fibre, infatti, sono caratterizzate da una buona resistenza, unita ad una media velocità di contrazione e, quindi, una moderata attività sia ossidativa che glicolitica (Wang *et al.*, 2021). I salmonidi sembrano non disporre di tale muscolatura, ma solo di quella rossa e bianca (Martinez *et al.*, 1991).

1.2 Composizione chimica del muscolo dei pesci

I principali costituenti del tessuto muscolare dei pesci sono acqua, proteine e lipidi, che compongono circa il 98% della massa del filetto (*Tabella 1.1*). I componenti secondari sono carboidrati, vitamine e minerali i quali svolgono anch'essi un ruolo fondamentale nelle dinamiche biochimiche dell'animale in vita ed influenzano anche le trasformazioni del muscolo nelle fasi di *post mortem* (Listrat *et al.*, 2016).

La composizione chimica è molto diversa fra pesci pescati e pesci allevati. Le tecniche di acquacoltura oggi giorno prevedono che i pesci allevati seguano una dieta precisa ed equilibrata che rende così possibile standardizzare la composizione chimica delle diverse specie allevate. Nel caso dei prodotti della pesca la qualità nutrizionale è condizionata dal loro *habitat* e dai loro cicli vitali (Arcangeli *et al.*, 2003). Questo implica che una stessa specie, proveniente da differenti aree di pesca o pescata e commercializzata in diversi periodi dell'anno, può presentare caratteristiche, e di conseguenza attributi sensoriali che ne derivano, diversi (Arcangeli *et al.*, 2003).

Un prodotto allevato, qualora l'allevamento sia gestito in modo diligente e responsabile, può essere, sotto certi aspetti, più sicuro del pesce selvatico in quanto quest'ultimo può essere più esposto a rischio di bio-accumulo di contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, soprattutto se si tratta di specie che si alimentano a contatto con i fondali o di pesci predatori di grossa taglia (Jarup, 2003).

Tabella 1.1 Percentuale dei principali costituenti di alcuni prodotti della pesca, adattato da (Murray & Burt, 2001).

Specie	Acqua %	Proteine %	Lipidi %
Anguilla	60-71	14,4	8,0-31,0
Aringa	60-80	16,0-19,0	0,4-22,0
Halibut	75-79	18,0-18,8	0,5-9,6
Limanda	79	12,8-18,8	0,5-1,2
Merluzzo	78-83	15,0-19,0	0,1-0,9
Nasello	80	17,8-18,6	0,4-1,0
Pesce S. Pietro	78	18,4	1,3
Platessa	81	15,7-17,8	1,1-3,6
Rana pescatrice	68	23,2	7,5
Salmone	67-77	21,5	0,3-14,0
Sardina	60-80	17,0-20,0	2,0-18,0
Sgombro	60-64	16,0-20,0	1,0-23,5
Sogliola	78	18,8	1,8
Tonno	71	25,2	4,1

1.2.1 Acqua

Il muscolo dei pesci è composto principalmente da acqua il cui contenuto varia dal 50 al 90% in base alla varietà. Nel caso delle specie demersali, piuttosto magre (o “a carne bianca”) il suo quantitativo può raggiungere anche l’80% del peso totale (Arcangeli *et al.*, 2003). Nel caso di specie pelagiche mediamente grasse e grasse il valore si riduce in maniera piuttosto marcata in relazione al quantitativo lipidico. Alla diminuzione dei lipidi nel muscolo si accompagna infatti un aumento del quantitativo di acqua (Arcangeli *et al.*, 2003). La maggior parte dell’acqua presente nei tessuti del pesce fresco è fortemente legata al muscolo ed è particolarmente difficile da asportare, anche con l’intervento di alte pressioni. La situazione può cambiare in seguito a modificazioni strutturali del filetto, ad esempio quando si sottopone a congelamento (e successivo scongelamento) o a cottura (Listrat *et al.*, 2016). In questi casi, la capacità di ritenzione idrica delle proteine denaturate diminuisce e parte dell’acqua si separa, liberando un essudato contenente sostanze idrosolubili quali vitamine o minerali (Arcangeli *et al.*, 2003). La cottura può

provocare una perdita di acqua del 25% circa, andando a concentrare gli altri costituenti (Venugopal & Shahidi, 1996).

1.2.2 Proteine

Un altro importante macronutriente del muscolo dei pesci è rappresentato dalle proteine. Le proteine sono presenti in quantità molto abbondanti nei filetti ed hanno un importante ruolo funzionale, strutturale e per l'accrescimento del muscolo stesso. Le proteine sono costituite da una sequenza di amminoacidi la cui natura e disposizione nella catena determinano la struttura della molecola e le sue proprietà chimiche e biologiche (Saldamli, 1998). La maggior parte degli amminoacidi viene sintetizzata nel fegato ad opera di specifici enzimi, con l'ausilio della vitamina B₆, con funzione di coenzima. Esiste però una frazione di essi che non può essere sintetizzata dall'organismo e deve essere introdotta con la dieta: gli amminoacidi essenziali.

I pesci rappresentano un'ottima fonte di amminoacidi essenziali per la dieta umana, in particolare di lisina, cistina, metionina, treonina e triptofano (Usydus *et al.*, 2009). Il muscolo dei pesci risulta più digeribile rispetto alle carni di animali terrestri, questo grazie alla lunghezza limitata delle fibre muscolari e ad un basso contenuto di tessuto connettivo. In particolare, è proprio il tenore di tessuto connettivo, quantità e qualità, che definisce la digeribilità e la tenerezza delle carni. La percentuale media di proteine nei pesci varia tra il 16% ed il 22% del muscolo. Tale valore può dipendere da diversi fattori, fra cui la stagionalità, la scarsa o elevata accessibilità alle risorse nutritive ed in base alla maturazione sessuale. È inoltre generalmente maggiore in specie con un'elevata presenza di fibre bianche rispetto a specie con abbondanza di fibre rosse. Le proteine che compongono i tessuti animali sono generalmente suddivisibili in tre categorie:

- Proteine miofibrillari: costituiscono il 40-60% delle proteine grezze totali, le principali sono actina, miosina, actomiosina, troponina e tropomiosina (Shahidi, 1994). Sono solubili in soluzioni saline concentrate e sono le responsabili della contrazione muscolare;

- Proteine sarcoplasmatiche: costituiscono circa il 30% del contenuto proteico totale (Shahidi, 1994). Sono solubili in acqua o in soluzioni debolmente saline. Una grande proporzione di queste proteine è composta da emoproteine (Shahidi, 1994). Di queste emoproteine mioglobina ed emoglobina sono le principali, ma ne fanno parte anche globuline, albumine e vari enzimi;
- Proteine dello stroma: costituiscono meno del 10% del totale. Sono insolubili in acqua e sono rappresentate prevalentemente da collagene ed elastina. Sono localizzate sia internamente che esternamente alle fibre muscolari ed il loro contenuto è generalmente inferiore rispetto a quello presente nella carne di mammiferi terrestri.

1.2.3 Composti azotati non proteici

Le proteine non sono l'unica fonte di azoto presente nel tessuto muscolare dei pesci e, più in generale, degli animali. Amminoacidi liberi, piccoli peptidi, ammine, ossidi di ammina come la trimetilammina-N-ossido (TMAO), urea, guanidine, composti di ammonio quaternario, poliammine, creatina, creatinina, nucleotidi e loro prodotti di degradazione contribuiscono al contenuto complessivo di composti azotati non proteici (NPN) (Shahidi, 1994). Il loro contenuto dipende da specie, *habitat*, fase del ciclo vitale e freschezza del pesce in fase di commercializzazione (Haard *et al.*, 1994). Questi composti si trovano in quantità maggiori nei tessuti di specie marine, rispetto a quelle d'acqua dolce, in quanto hanno la funzione di contrastare l'elevata pressione osmotica dell'acqua che li circonda, con molti sali disciolti (Haard *et al.*, 1994). Il muscolo rosso presenta generalmente una maggiore concentrazione di NPN rispetto al muscolo bianco (Shahidi, 1994). I NPN sono da tenere in considerazione anche nell'industria alimentare in quanto contribuiscono alle caratteristiche sensoriali del prodotto ittico in cui si accumulano, ma ne influenzano anche il deterioramento.

Tra questi composti ricopre un ruolo primario il TMAO, contenuto sia in specie demersali, in particolare nel muscolo bianco, sia in specie pelagiche, in cui prevale nel muscolo rosso, mentre è assente nei molluschi e nelle specie

d'acqua dolce (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il TMAO è una molecola incolore, inodore e insapore, ma può essere degradato a trimetilammina (TMA) dall'attività batterica ed enzimatica, composto responsabile dell'odore di pesce avariato (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Dal TMAO possono originare anche dimetilammina (DMA) e formaldeide, che provocano invece cambiamenti nella *texture* del prodotto congelato (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Per questi motivi i prodotti di degradazione del TMAO sono considerati un indice dello stato di conservazione del pesce (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Le principali molecole responsabili dell'aroma di pesce fresco sono invece amminoacidi liberi, nucleotidi e guanidina. I primi, in particolare glicina, valina, alanina e acido glutammico, contribuiscono anche al gusto del prodotto, allo stesso modo dei prodotti di degradazione dei nucleotidi, come l'inosina (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.2.4. Lipidi

I lipidi sono per importanza il terzo macrocostituente del muscolo dei pesci, dopo acqua e proteine. I lipidi sono sostanze organiche insolubili in acqua che svolgono molte funzioni importanti nell'organismo umano quali, riserva energetica fornendo un quantitativo massimo di 9,3 kcal su grammo, sono componenti delle membrane cellulari, sono precursori di sostanze regolatrici in molti sistemi dell'organismo ed inoltre sono “*carrier*” di vitamine liposolubili. Sono inoltre i maggiori indiziati nella produzione di composti aromatici e gustativi e contribuiscono in maniera importante anche per ciò che riguarda colore e *texture* (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Il contenuto lipidico delle specie ittiche può variare tra lo 0,1% ed il 30% sulla base di fattori come posizione anatomica, sesso, stagione e dieta (De Leonardis, 2008). I pesci vengono comunemente classificati sulla base del loro contenuto lipidico in (Arcangeli *et al.*, 2003; Shahidi & Botta, 2012):

- Molto magri: < 2% di grasso (merluzzo, eglefino, ecc.);
- Magri: 2-4% di grasso (sogliola, halibut, ecc.);
- Mediamente grassi: 4-8% di grasso (cefalo, branzino, salmone selvatico ecc.);
- Grassi: >8% di grasso (aringa, sgombro, salmone allevato, ecc.).

La distribuzione dei lipidi nel pesce è estremamente eterogenea, specialmente in specie con un alto contenuto di grasso. I pesci magri stoccano il grasso, in misura limitata, principalmente nel fegato e nelle gonadi, mentre i pesci più grassi lo immagazzinano prevalentemente in cellule adibite allo stoccaggio di gocce di trigliceridi (adipociti) sparsi in altri tessuti corporei come la zona sottocutanea, il lembo addominale e i muscoli responsabili del movimento di coda e pinne (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). In queste specie, il grasso dei tessuti e sottocutaneo viene sostituito da acqua man mano che le riserve lipidiche vengono consumate. Vi è una differenza anche per quanto riguarda la concentrazione lipidica nei muscoli rossi e bianchi, con i primi che ne contano un quantitativo dalle due alle cinque volte superiore rispetto ai secondi (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). In molte specie il contenuto lipidico aumenta durante la stagione dell'alimentazione e decresce dopo la deposizione delle uova. Tale concentrazione è inoltre influenzata da fattori esterni come le variazioni di temperatura, caratteristiche delle differenti stagioni, e l'accessibilità di fonti nutritive.

I lipidi presenti nei tessuti animali sono rappresentati principalmente da trigliceridi, fosfolipidi e steroli, ma sono presenti anche moderate quantità di altri composti più insoliti. È risaputo che i pesci possiedono un elevato contenuto di composti lipidici fondamentali nella dieta umana che devono essere assunti in quanto non sintetizzabili dall'organismo. I pesci rappresentano infatti una tra le principali fonti di acidi grassi poli-insaturi (PUFA) a lunga catena, che raramente si trovano in forma libera, ma sono in genere esterificati a formare trigliceridi. Gli acidi grassi polinsaturi compongono il 38-51% dei lipidi totali, i mono-insaturi sono il 15-40%, mentre i saturi il 20-35% del totale (De Leonardis, 2008). Gli acidi grassi poli-insaturi di maggiore importanza nei prodotti ittici sono due molecole facenti parte della classe degli ω -3; si tratta dell'acido eicosapentanoico (EPA) e l'acido docosaenoico (DHA) (*Tabella 1.2*). Queste due molecole esplicano un'importante attività antimicrobica, riducono l'ipertensione ed il rischio associato a patologie coronariche, consentendo di abbassare, o mantenere a bassi livelli, il colesterolo nel sangue, rafforzano il sistema immunitario, le funzionalità di occhi e cervello nei neonati,

lo sviluppo delle cellule nervose nei bambini e hanno un ruolo di prevenzione contro il cancro (De Leonardis, 2008). È bene specificare che il profilo in acidi grassi può essere modificato in relazione alla dieta dell'animale, sulla base della tipologia di lipidi introdotti con l'alimentazione (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Tabella 1.2 Concentrazioni di EPA e DHA in alcuni prodotti della pesca (g/100g di parte edibile), adattato da (Istituto Nazionale della Nutrizione, 1994).

Specie	Lipidi totali	EPA	DHA
Aringa	16,7	1,09	1,01
Cefalo	6,8	0,76	0,52
Nasello	0,7	0,08	0,18
Sardina	4,5	0,51	1,16
Sgombro	11,1	0,73	1,26
Sogliola	1,4	0,22	0,32
Trota	3,0	0,15	0,50
Cozza	1,5	0,15	0,06

1.2.5 Carboidrati

Il contenuto di carboidrati nei muscoli dei pesci è relativamente basso a confronto con gli altri macro-costituenti. Nei pesci magri a carne bianca tale concentrazione risulta di solito inferiore all'1%, ma può salire al 2% se si prendono in considerazione i muscoli rossi di alcune specie grasse (Arcangeli *et al.*, 2003).

Il principale zucchero presente nel tessuto muscolare dei pesci è il glicogeno, un polimero del glucosio che funge da riserva energetica glucidica per il muscolo stesso. Il contenuto di glicogeno è associato al pH ultimo (pH_u) del muscolo, in quanto dal suo metabolismo si origina acido lattico che acidifica il muscolo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Tale valore è importante in quanto si riflette su *texture*, *water holding capacity* (WHC), colore e crescita microbica, fattori da tenere sotto osservazione nelle fasi di *post-mortem* per garantire la qualità del filetto (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il contenuto di carboidrati, in particolare di glicogeno, è influenzato da ciò che accade prima e durante la cattura dell'animale. L'esposizione dell'animale a diverse forme di stress cronico può, per esempio, portare alla deplezione delle riserve di glicogeno, con

conseguenze negative sul quantitativo di acido lattico prodotto e, di conseguenza, sul pH_u (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Generalmente il muscolo dei pesci contiene un ridotto livello di glicogeno rispetto ai mammiferi, ciò implica una minor produzione di acido lattico nelle fasi di *post-mortem* (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.2.6 Vitamine

Le vitamine sono composti organici essenziali in molte reazioni metaboliche dell'organismo in quanto svolgono un ruolo di cofattori o coenzimi. Nonostante non rappresentino una fonte energetica, queste molecole favoriscono l'assimilazione di macronutrienti come proteine, lipidi e carboidrati e giocano un ruolo importante nella formazione di cellule del sangue, ormoni e neurotrasmettitori (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Le vitamine sono generalmente presenti ed efficaci in piccoli quantitativi, ma una loro carenza può provocare specifici *deficit*. Molte di esse non possono essere sintetizzate dall'organismo e, per questo, devono essere introdotte con la dieta.

Le vitamine vengono generalmente suddivise in due gruppi, sulla base della loro affinità con acqua o composti lipidici: quelle liposolubili (vitamine A, D, E e K) e quelle idrosolubili (vitamine del gruppo B e vitamina C) (Arcangeli *et al.*, 2003). Nel muscolo del pesce sono presenti entrambe le tipologie di vitamine (Arcangeli *et al.*, 2003). La vitamina A, o retinolo, è abbondante in molte specie marine. Questa molecola, facente parte del gruppo dei carotenoidi, è presente nel fegato e nei muscoli dell'animale ed è responsabile della colorazione rosa-arancio tipica di alcune carni, come il salmone (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). L'olio di fegato del pesce è la principale fonte di vitamina D, un composto che si sintetizza dal 7-deidrocolesterolo dopo l'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) solari (De Leonardis, 2008). Questa molecola possiede una spiccata attività antirachitica e, a differenza della vitamina A, non è termolabile. La vitamina E si trova in diverse forme, di cui l' α -tocoferolo è il maggiore rappresentante nelle specie marine (De Leonardis, 2008). È un potente antiossidante, che protegge dall'ossidazione i grassi dell'animale; si trova in maggiori concentrazioni nel muscolo rosso piuttosto

che nel bianco. Non può essere sintetizzata, deve quindi essere assunta con la dieta. La vitamina K, anch'essa presente, è un fattore antiemorragico.

La locazione e il quantitativo di queste molecole sono correlati al fatto di trovarsi al cospetto di un animale magro o grasso. Specie grasse accumulano notevoli quantità di vitamina A e D nel fegato e la concentrazione tende ad aumentare con l'età del pesce (De Leonardis, 2008).

Per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, esse risultano meno dipendenti dalla natura magra o grassa della specie in questione. La loro presenza e concentrazione può dipendere dalle migrazioni, maturazione o periodi di carenza di cibo (Arcangeli *et al.*, 2003). Tiamina (B₁), riboflavina (B₂) e niacina (B₃), così come altre vitamine del gruppo B (B₅, B₆, B₁₂) si trovano in modo ubiquitario nel muscolo dei pesci; la tiamina, in particolare, può raggiungere quantitativi di 4-338 mg su 100 g di muscolo (De Leonardis, 2008). Le vitamine idrosolubili, per quanto anch'esse presenti in pelle, fegato e viscere, sono più uniformemente distribuite nelle carni, con maggiori concentrazioni nei muscoli rossi (Arcangeli *et al.*, 2003). L'unica vitamina di cui la carne del pesce è carente è la vitamina C (acido ascorbico) che non supera 1 mg su 100 g di muscolo. Essendo idrosolubili, questi composti possono essere facilmente persi durante trattamenti termici della carne che richiedono l'uso di acqua, come *blanching* o bollitura o con l'acqua persa per sgocciolamento durante la catena del freddo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.2.7 Minerali

I minerali, così come le vitamine, svolgono un ruolo essenziale nel metabolismo animale, in particolare questi elementi possono essere fondamentali in reazioni enzimatiche, nella formazione della struttura scheletrica e nel processo di contrazione del muscolo. I minerali possono venire suddivisi in due gruppi: macro- e micro-elementi. Con macro-elementi si intendono quei minerali presenti in concentrazioni maggiori di 5 g nel corpo

umano; tra questi troviamo calcio, potassio, fosforo, zolfo, sodio e magnesio (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

I micro-elementi sono presenti invece in quantità decisamente più ridotte, ma nonostante questo sono anch'essi essenziali per la salute dell'organismo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). I minerali nelle specie ittiche vengono introdotti sia con la dieta che con l'assorbimento dal mezzo circostante (acqua) e sono così accumulati nei tessuti. Il loro contenuto dipende da stagione, caratteristiche biologiche (specie, età, taglia, sesso e maturità sessuale), disponibilità di cibo e altri fattori ambientali (temperatura, salinità, presenza di contaminanti, ecc.) (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il contenuto totale di minerali su quantitativo di muscolo secco nei pesci varia dallo 0,6 al 1,5% (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015); la maggior parte di essi si trova invece nel loro tessuto osseo, dove vi è fino al 65% di materiale inorganico. Calcio e fosforo, da soli, rappresentano fino il 75% della parte minerale dello scheletro (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il muscolo dei pesci non dispone di alte concentrazioni di magnesio e sodio (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). La concentrazione di potassio risulta invece maggiore di quella di sodio, con 440 mg su 100 g di carne rispetto a 60 mg (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il ferro è un componente importante di proteine come citocromi, mioglobina ed emoglobina, dove svolge il ruolo di trasportatore dell'ossigeno e anche di enzimi, dove fa da cofattore. Il ferro si trova nei muscoli del pesce in forma eme, specialmente nei muscoli rossi, ma il suo quantitativo è piuttosto basso, circa un terzo di quello presente nel muscolo bovino (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Oltre al ferro, nel pesce sono presenti in piccole concentrazioni altri micro-elementi come zinco, rame, manganese, iodio e selenio. La carne di pesce rappresenta per questi ultimi due nello specifico l'unica grande fonte naturale per l'alimentazione umana.

Alcuni micro-elementi metallici, come mercurio, arsenico piombo e cadmio, possono causare intossicazioni se ingeriti anche a piccole dosi. Questi metalli pesanti, trovandosi nell'acqua di mare, si accumulano nel muscolo dei pesci entrando nell'organismo tramite la sua dieta e tramite l'acqua filtrata dalle

branchie, possono tuttavia rappresentare un problema sanitario per il successivo consumo da parte dell'uomo.

1.3 La componente proteica nei prodotti ittici

1.3.1 Struttura delle proteine

Le proteine sono macromolecole organiche ad alto peso molecolare. Esse sono catene polipeptidiche composte da sequenze di amminoacidi legati fra loro grazie a legame peptidico. Le proprietà e le funzioni di una proteina dipendono dalla sequenza secondo la quale sono legati tra loro i suoi amminoacidi, specifica appunto per quella proteina (Colonna *et al.*, 2013). La struttura generale di un amminoacido è (R-CHNH₂COOH), dove l'atomo di carbonio centrale è definito carbonio α in grado di realizzare quattro legami, un legame con gruppo amminico (NH₂), un legame ad un gruppo carbossilico (COOH), un legame con un atomo di idrogeno (H) ed un legame con una catena laterale (R) che definisce non solo il ripiegamento del polipeptide ma anche l'ambiente in cui esso può stare se ambiente idrofilo o idrofobico (Colonna *et al.*, 2013). Gli amminoacidi si legano fra loro con legame peptidico (*Figura 1.3*) il quale grazie all'eliminazione di una molecola di acqua consente di relazionare fra loro il gruppo amminico di un residuo con il gruppo carbossilico del residuo che lo segue (Colonna *et al.*, 2013).

Figura 1.3 Legame peptidico, (<https://www.chimica-online.it/organica/legame-peptidico.htm>).

1.3.2 Proprietà e funzioni delle proteine

Le proprietà e le funzioni di ogni proteina dipendono dalla struttura tridimensionale della molecola, a sua volta dipendente dalla sequenza amminoacidica specifica per quella proteina e dai legami che si instaurano fra i residui (R) degli amminoacidi (Colonna *et al.*, 2013). Oltre alle proteine con attività enzimatica, quelle cioè che catalizzano tutte le reazioni degli organismi viventi, vi sono le proteine con funzioni di trasporto o immagazzinamento (come emoglobina e mioglobina), di difesa (come immunoglobuline e anticorpi), strutturale e di funzione meccanica (come collagene ed elastina) e contrattili (come actina e miosina muscolari) (Colonna *et al.*, 2013).

L'importanza del pesce come fonte di proteine, vitamine e acidi grassi polinsaturi di alta qualità, equilibrati e facilmente digeribili è ben nota. I pesci sono la fonte più importante di proteine animali e sono considerati ottimi per il mantenimento di un corpo sano. Il consumo di pesce e prodotti ittici è raccomandato come mezzo per prevenire malattie cardiovascolari e altre malattie ed è notevolmente aumentato negli ultimi decenni in molti paesi europei (Cahu *et al.*, 2004).

Oltre alla carne, il pesce è l'unica fonte proteica che contiene tutti gli aminoacidi essenziali nella giusta proporzione, per questo chiamata "proteina completa". Esistono tre gruppi principali di proteine nel pesce, proteine miofibrillari, sarcoplasmatiche e dello stroma, che costituiscono rispettivamente il 40–60 %, 20–30 % e 10 % delle proteine muscolari totali. Le proteine presenti nel muscolo del pesce sono oggetto di studio soprattutto nell'ottica della trasformazione industriale, in quanto posseggono delle specifiche proprietà funzionali che sono responsabili della consistenza e della qualità del prodotto finito (Kristinsson & Rasco, 2000). Tra tutte, le più interessanti sono sicuramente la solubilità, la *water holding capacity* (WHC), la capacità emulsionante, il potere schiumogeno e quello gelificante (Kristinsson & Rasco, 2000).

1.3.2.1 La solubilità

La solubilità è la più importante tra le proprietà funzionali delle proteine, dato che influenza altre proprietà, come quella emulsionante e schiumogena. La solubilità delle proteine è modulata principalmente da interazioni ioniche ed idrofobiche che la contraddistinguono. Le interazioni idrofobiche promuovono la formazione di legami tra le proteine causandone una diminuzione della solubilità; d'altro canto, quelle ioniche aumentano le interazioni proteina-acqua, aumentando così la solubilità (Kristinsson & Rasco, 2000). L'idrolisi enzimatica può rappresentare un ottimo metodo per aumentare la solubilità delle proteine miofibrillari del pesce che, se intatte, possono risultare invece poco solubili (Spinelli *et al.*, 1972). Più l'idrolisi è spinta, e quindi saranno prodotti peptidi più piccoli, più sarà alta la capacità dell'acqua di solubilizzare le molecole grazie anche alla maggiore presenza di residui polari esposti.

1.3.2.2 *Water Holding Capacity* e potere gelificante

La WHC, cioè la capacità di ritenzione idrica, rappresenta la capacità del muscolo di assorbire e trattenere l'acqua all'interno del reticolo proteico, impedendone la fuoriuscita sotto la spinta della forza gravitazionale (Damodaran, 1996). Questa proprietà gioca un ruolo fondamentale per l'industria alimentare dal momento in cui va a migliorare la *texture* del prodotto in questione. Le proteine del muscolo dei pesci sono altamente igroscopiche e questo comporta un'ottima WHC (Kristinsson & Rasco, 2000).

Dal punto di vista tecnologico una delle proprietà funzionali più studiate è quella di formazione di gel. Il filetto di pesce in presenza di sale forma un gel viscoso che, se riscaldato, assume una consistenza viscoelastica. Le caratteristiche reologiche di questo gel dipendono principalmente dalle proprietà delle proteine miofibrillari; nello specifico la proteina che ricopre il ruolo principale nella formazione del gel è la miosina, grazie all'interazione che forma con molecole omologhe di altre proteine (Sikorski, 1994). La gelatinizzazione della miosina avviene a causa di un'aggregazione irreversibile delle teste delle molecole e di un riarrangiamento delle code; tutto questo porta alla formazione di un reticolo tridimensionale sostenuto da interazioni non

covalenti (Samejima *et al.*, 1981; Ishioroshi *et al.*, 1982). L'abilità di formare gel da parte della miosina del muscolo rosso è inferiore a quella del muscolo bianco. A differenza della miosina, l'actina, considerata singolarmente, non possiede la capacità di formare gel in presenza di NaCl e di conseguenza non contribuisce all'elasticità del reticolato (Sikorski, 1994). Se si considera il complesso dell'actomiosina, nel quale i filamenti sottili di actina sono legati a molecole di miosina, si può ammettere però che la proteina contribuisca alla stabilizzazione del reticolato stesso. La presenza di tropomiosina ostacola la formazione del gel, in quanto inibisce le interazioni tra le altre proteine miofibrillari presenti. La presenza di proteine sarcoplasmatiche può modificare le proprietà reologiche del gel. Per ciò che concerne il collagene, questa proteina ha la capacità di formare gel dopo la cottura. Questa capacità dipende dalle caratteristiche della specie ed è generalmente maggiore per il collagene derivante dalla pelle rispetto a quello muscolare (Sikorski & Borderias, 1994).

1.3.3 Tipologie di proteine

1.3.3.1 Proteine miofibrillari

Le proteine miofibrillari sono le responsabili del processo di contrazione muscolare (*Figura 1.4*). Costituiscono il 40-60% delle proteine totali e sono solubili, e quindi estraibili, solo in soluzioni saline concentrate (Sikorski, 1994).

Figura 1.4 Meccanismo di contrazione muscolare, (<https://www.chimica-online.it/biologia/miosina.htm>).

La proporzione di proteine miofibrillari sul totale è generalmente maggiore nei pesci rispetto agli animali terrestri. Tra queste le principali sono actina, miosina, tropomiosina e troponina C, I e T. Miosina ed actina sono le due principali responsabili del processo di contrazione e rilassamento del muscolo. Le molecole di miosina sono disposte in modo che la loro “testa” sia libera, in modo da formare *crosslinking* con altri miofilamenti, e le code siano legate tra loro a comporre la struttura miofibrillare. I miofilamenti di actina posseggono complessa denominata troponina e tropomiosina (Robb, 2002). Quando il muscolo è a riposo, la tropomiosina forma una sorta di “blocco” che impedisce il legame tra actina e miosina. Nel caso in cui le cellule vengano stimolate da neuroni motori, invece, il complesso troponina-tropomiosina viene allontanato dal sito attivo dell’actina che può così legare le teste di mioglobina e formare un complesso actomiosinico, provocando la contrazione del muscolo (Robb, 2002). Per poter provocare il successivo distacco dei due miofilamenti, il muscolo necessita di una molecola di ATP che, andandosi a legare alla testa della miosina, provocherà il ritorno allo stato di rilassamento (Robb, 2002). Per questo motivo in fase di *post-mortem* actina e miosina formano un complesso stabile che, in assenza di energia sufficiente, provocherà il *rigor mortis* dell’animale. Il complesso dell’actomiosina nei pesci risulta però piuttosto labile e facilmente separabile durante trattamenti e stoccaggio (Robb, 2002).

1.3.3.2 Proteine sarcoplasmatiche

Le proteine sarcoplasmatiche possiedono la proprietà di essere solubili in acqua o in soluzioni saline diluiti con cui vengono estratte. La maggior parte di queste proteine sono considerate enzimi, poiché la maggioranza dei componenti sono mioglobine e idrolasi, ossidoreduttasi, transferasi, fosforilasi, PFK (fosfofruttochinasi) e transglutaminasi. Le proteine sarcoplasmatiche costituiscono circa il 20-30% delle proteine muscolari totali; quelle dei pesci risultano molto simili alle medesime presenti nel muscolo degli animali terrestri, in aggiunta però il muscolo dei pesci contiene elevate quantità di

specifiche proteine leganti il calcio chiamate parvalbumine e calmoduline (Gazzaz & Rasco, 1992). Il livello di ciascuna proteina può variare in modo significativo tra le specie, poiché, ad esempio, alcuni molluschi non contengono emoglobina. Inoltre, esistono differenze compositive tra la mioglobina derivata dai pesci e dai mammiferi, la prima contenente cisteina, mentre nei mammiferi è principalmente carente il Mg (Belitz et al. 2004). Il contenuto di proteine sarcoplasmatiche è in genere più alto in specie pelagiche rispetto a quelle demersali. Fra le proteine sarcoplasmatiche troviamo anche le glicoproteine, presenti in particolar modo in alcune specie che hanno come *habitat* i mari freddi dell'Artide e dell'Antartide, come il merluzzo atlantico; tali proteine permettono agli animali di vivere alle basse temperature, abbassando il punto di congelamento dei tessuti (Simpson & Haard, 1987).

1.3.3.3 Proteine dello stroma

Con la denominazione di proteine dello stroma si intende la frazione proteica rimanente dopo l'estrazione di proteine miofibrillari e sarcoplasmatiche. Queste proteine rappresentano la frazione insolubile in acqua, la quale costituisce fino al 10% del tessuto muscolare (Sikorski & Borderias, 1994). Le proteine dello stroma sono rappresentate prevalentemente da collagene ed elastina, due proteine fibrose legate al tessuto connettivo dell'animale. Questo tessuto è composto prevalentemente da acqua, proteoglicani e glicoproteine (Sikorski & Borderias, 1994). Le componenti di questo tessuto interagiscono con il collagene e ne influenzano la struttura. Le proprietà meccaniche del tessuto connettivo dipendono dalla sua grandezza, orientazione e dai legami delle fibre di collagene ed elastina in esso presenti, i quali tendono a formare una struttura reticolare e filamentosa nei tessuti stessi (Sikorski & Borderias, 1994). Il collagene maggiormente presente nei muscoli e nella pelle di pesci, crostacei e molluschi è il collagene di tipo I, accompagnato da minori quantitativi di collagene di tipo III (Sato *et al.*, 1991). Il contenuto di collagene nei pesci è correlato al quantitativo della proteina insolubile denominata stroma ed al contenuto di idrossiprolina, un amminoacido presente esclusivamente nel collagene e che quindi ne può quantificare il contenuto tramite uno specifico indice di conversione (Sadowska & Sikorski, 1987). La

concentrazione di idrossiprolina varia sulla base di specie e tessuti presi in considerazione, esistono quindi più indici di conversione diversi da dover considerare (Sadowska & Sikorski, 1987). Tra le varie specie ittiche, quelle con le più alte concentrazioni di collagene sono quelle che dispongono di un corpo molto flessibile, come l'anguilla. Si può riscontrare più collagene, inoltre, nei muscoli di pesci a carne rossa rispetto agli analoghi di pesci a carne bianca (Venugopal & Shahidi, 1996). Il tessuto connettivo è il responsabile dell'integrità del muscolo dei pesci e influisce anche sulle proprietà reologiche del prodotto alimentare che ne origina. In particolare, le proprietà reologiche che ne sono influenzate sono tenacità e compattezza delle carni. Questo aumento di tenacità può compromettere quella che è la qualità finale percepita dal consumatore. D'altro canto, se si esegue una cottura prolungata il collagene gelatinizza, con il risultato finale di rendere le carni più tenere, succulente e meno tenaci (Kołodziejska *et al.*, 1987). Cambiamenti nella struttura del collagene possono dare ripercussioni anche per ciò che riguarda il fenomeno del *gaping*, il distacco dei miotomi nel filetto del pesce che può essere causato dal cedimento del tessuto connettivo che li teneva uniti.

1.3.4 Peptidi bioattivi

Le proteine di pesci e crostacei, nonché le macro-alghe, rappresentano una vasta risorsa per l'estrazione di nuovi peptidi bio-funzionali con attività specifica o multifunzionale. Ad oggi, numerosi peptidi bioattivi sono stati caratterizzati da queste fonti marine ricche di proteine. Inoltre, data la loro elevata diversità strutturale, le proteine prodotte da macro-alghe, pesci e molluschi contengono una gamma di nuovi peptidi bioattivi non ancora scoperti crittografati all'interno della loro struttura primaria (Harnedy e Fitzgerald, 2013). Le proteine derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti del pesce possono essere facilmente utilizzate per produrre peptidi bioattivi con elevato potenziale come ingredienti attivi per preparazioni di alimenti funzionali o nutraceutici e prodotti farmaceutici. Pertanto, l'importanza degli organismi acquatici come fonte di nuovi composti bioattivi sta crescendo rapidamente. Sono stati ricercati tipi di sostanze molto diversi dagli organismi marini perché devono far fronte a un ambiente molto esigente, competitivo e aggressivo, molto

diverso dall'ambiente terrestre. È stato dimostrato che i peptidi bioattivi di derivazione marina possiedono molte funzioni fisiologiche: inibizione dell'enzima di conversione dell'angiotensina-I (ACE), attività antiossidanti, anticoagulanti e antimicrobiche (Kim e Wijesekara, 2010). Diversi studi hanno anche indicato che i peptidi derivati dalle proteine dei pesci marini hanno maggiori proprietà antiossidanti rispetto all' α -tocoferolo in diversi sistemi ossidativi (Coppes Petricorena, 2015). Sebbene l'esatto meccanismo dei peptidi di pesce come antiossidanti non sia chiaramente noto, sembra che alcuni aminoacidi aromatici e istidina giochino un ruolo vitale per l'attività antiossidante osservata. Tuttavia, fino ad oggi, la maggior parte delle attività biologiche dei peptidi bioattivi dei pesci è stata osservata in vitro o in sistemi modello murino. Ulteriori studi e sperimentazioni cliniche con queste proteine derivate dal pesce sono necessari da effettuare nel prossimo futuro.

1.4 Trasformazione dei prodotti ittici

1.4.1 Affumicatura

L'effetto conservante del fumo è noto da lungo tempo ed è stato scoperto, per caso, da alcuni pescatori che hanno provato ad usare il fuoco per essiccare il pesce in periodi particolarmente umidi e senza sole (De Leonardis, 2008). Oggi, l'azione antisettica e antiossidante del fumo è stata del tutto compresa e svelata e l'affumicamento (*smoking*) è utilizzato in vari paesi per preparare specifici prodotti ittici e base di salmone, aringhe, tonno, pesce spada, sgombri, sarde, anguille e molluschi (De Leonardis, 2008). Ad esempio, in Norvegia la stragrande maggioranza dei salmoni allevati viene trasformata in prodotti affumicati (Hultmann *et al.*, 2003). L'effetto conservante dell'affumicamento deriva dalla combinazione di diversi fattori (De Leonardis, 2008):

- La superficie del pesce diventa secca, trasformandosi in una vera e propria barriera fisica all'ingresso di microrganismi contaminanti; nello stesso tempo, nei tessuti interni si crea un ambiente ostile alla proliferazione dei microrganismi endogeni aerobi;

- Riduzione dell'attività dell'acqua;
- Fortificazione del pesce con sostanze fenoliche antiossidanti;
- Fortificazione del pesce con sostanze volatili bioattive, ad azione antimicrobica, quali aldeide formica, acido acetico, alcol etilico, acidi organici.

L'azione antimicrobica è svolta prevalentemente dall'aldeide formica mentre le altre sostanze, come acido formico, acetico e alcoli potenziano l'azione di quest'ultima (De Leonardis, 2008). L'azione antisetica invece, è dovuta al fatto che il fumo, abbassando il tenore di ossigeno, crea un ambiente riducente e di conseguenza, lo ione nitrato si riduce a nitrito, formando l'acido nitroso, fortemente attivo contro i Clostridi, ma pericoloso in quanto i suoi derivati possono generare nitrosammine cancerogene (De Leonardis, 2008). Anche la temperatura di esercizio può contribuire all'azione antisetica; infatti, se il trattamento è fatto a 50-80°C, la maggior parte delle forme microbiche vegetative sono distrutte direttamente (De Leonardis, 2008).

Nella composizione del fumo sono stati individuati più di 200 composti differenti ed ognuno di questi svolge funzioni specifiche che influiscono su caratteristiche organolettiche, colore, proprietà fisiche e conservabilità (De Leonardis, 2008). La composizione del fumo dipende dalla tipologia di generatore di fumo, dalla temperatura di combustione e dalla qualità del legno utilizzato, infatti la scelta della legna (quercia, faggio, castagno, betulla, abete, ecc.) influenza in maniera determinante l'aroma del prodotto (Giordano, 2002). La velocità di penetrazione del fumo nell'alimento è condizionata da (De Leonardis, 2008):

- Densità del fumo;
- Velocità di movimento del fumo nella cella;
- Temperatura e durata del trattamento;
- Umidità relativa del fumo, a sua volta direttamente correlata alla temperatura del fumo;

- Umidità della superficie e dei tessuti interni del pesce: maggiore è l'umidità e più rapido è il trattamento. La disidratazione deve quindi avvenire lentamente, altrimenti si forma una crosta superficiale, dovuta alla coagulazione/condensazione delle proteine.

1.4.1.1 Fasi del processo di affumicatura

Il ciclo ha inizio con il ricevimento, da parte dell'industria di trasformazione, della materia prima; quest'ultima generalmente è costituita da salmoni allevati, che giungono allo stato fresco o congelato (Giordano, 2002). Fin dalle prime fasi è bene valutare la qualità della materia prima (pesci sani, integri, privi di qualunque genere di contaminazione, di buona consistenza, ecc.); essa rappresenta, infatti, uno dei requisiti fondamentali per ottenere un prodotto finito di pregevole qualità organolettica, microbiologica, nutrizionale e chimico-fisica (Giordano, 2002). I pesci sono quindi sottoposti a pulizia, taglio, lavaggio e rapida asciugatura; tali operazioni rendono la materia prima idonea a subire i trattamenti ad azione conservante che caratterizzeranno il prodotto finito: salagione e affumicamento (Giordano, 2002).

La salatura può essere fatta a secco o per immersione in soluzioni saline concentrate (70-80%) e la durata del trattamento è condizionata dalle dimensioni e contenuto in grasso del pesce, dalla eventuale presenza di pelle e dalle caratteristiche volute nel prodotto finito (De Leonardis, 2008). Alla fine del periodo di salagione i pesci sono lasciati appesi per qualche ora per permettere il drenaggio (*dripping* o *draining*) della salamoia, al contempo le proteine qui fuoriuscite asciugandosi formano, sulla superficie del pesce una pellicola utile nella fase di affumicatura (De Leonardis, 2008).

1.4.1.2 Metodi di affumicatura

L'affumicamento si può condurre con tre principali tecniche consolidate: affumicatura tradizionale, a freddo (*cold smoking*) e a caldo (*hot smoking*).

Il metodo di affumicatura tradizionale è quello a legna e consiste nell'appendere i pesci in verticale in apposite camere e ventilarli con i fumi sprigionati dalla combustione della legna, per un periodo di tempo che varia dalle 20 alle 48 ore (Giordano, 2002). Questa tecnica presenta diversi inconvenienti dovuti a temperature troppo alte, processo incontrollato e maggiore produzione di IPA (idrocarburi policiclici aromatici), per questo tale metodo è ormai del tutto abbandonato a livello industriale (De Leonardis, 2008). La produzione industriale, infatti, si avvale dell'utilizzo di appositi impianti costituiti da camere (*smokehouse*) separate dal locale dove sono sistemati i prodotti da trattare, permettendo così un costante controllo di temperatura e movimento del fumo (De Leonardis, 2008) (*Figura 1.5*).

Figura 1.5 Camera di affumicatura (smokehouse) industriale,

(<https://www.salepepesicurezza.it/affumicatura-tecnica-antica-evoluzioni-moderne/>).

In alternativa si usa il “fumo liquido” prodotto tramite tecniche di condensazione e/o estrazione del fumo derivante dalla combustione del legname; tale metodo prevede l’incorporazione nei prodotti per aspersione, immersione o *spray drying* degli aromi di fumo insieme alla salamoia (Giordano, 2002). I condensati di fumo, opportunamente privati delle componenti dannose per la salute umana, sono appunto considerati

aromatizzanti, la loro finalità è solo aromatica e non conservativa in quanto conferiscono aroma e sapore tipico del prodotto affumicato in tempi brevi e a bassi costi (De Leonardis, 2008).

Per quanto riguarda l'affumicatura a freddo, la temperatura di esercizio è mantenuta al di sotto di 30°C per tutta la durata del processo che si protrae per alcuni giorni, ma tale tecnica non consente di inattivare tutte le forme batteriche e per questo motivo il prodotto finale deve essere opportunamente confezionato e mantenuto a basse temperature per la corretta conservazione (De Leonardis, 2008). L'affumicatura a freddo è preferita per preparare alcuni prodotti pregiati, con aromi caratteristici, come il salmone, o per quei pesci che devono essere comunque cotti prima del consumo (De Leonardis, 2008).

Infine, l'affumicamento a caldo condotto per poche ore ad una temperatura compresa tra 50 e 80°C, consente di ottenere prodotti già idonei al consumo (De Leonardis, 2008). La durata del trattamento (*smoking time*) dipende dalle caratteristiche di aroma, sapore e colore e dal grado di disidratazione che si vogliono ottenere nel prodotto finito (De Leonardis, 2008).

Le tecniche di affumicamento sono influenzate da diversi fattori (Hultmann *et al.*, 2003):

- Età e dimensioni dei pesci;
- Contenuto in grasso e distribuzione del grasso muscolare;
- Quantità e proprietà delle proteine;
- Condizioni di lavorazione.

Vanno inoltre considerati fattori *post-mortem* che includono la velocità e l'entità del declino del pH, il *rigor-mortis*, la velocità e l'entità della proteolisi che causa la rottura delle miofibrille e del tessuto connettivo (Hultmann *et al.*, 2003).

1.4.2 Caratteristiche dei prodotti affumicati

L'affumicamento, oltre a migliorare la conservazione, conferisce al pesce caratteri organolettici molto particolari (De Leonardis, 2008) (*Figura 1.6*). Gli

aspetti del prodotto finito che maggiormente vengono influenzati sono colore, aroma, contenuto in IPA ed il valore nutrizionale.

Figura 1.6 **Filetti di salmone affumicati**, (<https://www.foodlab.net/wp-content/uploads/2019/12/solmane--4928x2464.jpg>).

Per quanto riguarda il colore si forma gradualmente come effetto della condensazione tra i composti carbonilici, portati dal fumo, e particolari amminoacidi, con reazioni simili a quella di Maillard (De Leonardis, 2008), variando verso tonalità sempre più scure (Giordano, 2002).

La formazione dell'aroma invece, è un fenomeno piuttosto complesso in cui le sostanze fenoliche ricoprono un ruolo determinante; nello specifico, alcune di queste (ad esempio cresolo, eugenolo, acetovanillone, acetosiringone e siringaldeide) sviluppano il caratteristico odore di fumo (De Leonardis, 2008). I derivati del fumo sviluppano, invece, aromi più morbidi; in ogni caso, le sostanze fenoliche responsabili dell'aroma devono essere presenti nel prodotto finito in quantità minime, altrimenti danno origine a sapori troppo marcati, non desiderati (De Leonardis, 2008).

Rispetto agli IPA o PHA (*polynuclear aromatic hydrocarbon*), sono molecole caratterizzate dalla presenza di 2-6 anelli benzenici condensati per mezzo di due o più atomi in comune che si trovano normalmente nei pesci come contaminanti ambientali, sebbene in dosi non preoccupanti (De Leonardis, 2008). Nei fumi di affumicatura sono state trovate più di 200 molecole di IPA, a concentrazione e composizione variabile in funzione del tipo di legno e della

durata della combustione; ciò rappresenta l'aspetto più controverso dei prodotti ittici affumicati in quanto molte di queste risultano cancerogene, teratogene e mutagene per l'uomo (Giordano, 2002). Alcuni accorgimenti tecnici possono limitare la formazione degli IPA durante l'affumicamento, in particolare aerare l'ambiente, separare la camera di combustione da quella di affumicamento e ridurre al minimo possibile la temperatura di esercizio (De Leonardis, 2008).

Infine, l'affumicamento determina una riduzione del valore biologico delle proteine, a causa della perdita degli amminoacidi metionina, triptofano e lisina, coinvolti in reazioni di condensazione con fenoli e carbonili presenti nel fumo, ma anche in questo caso, poiché i sistemi moderni di affumicamento prevedono temperature di esercizio minori rispetto al metodo tradizionale, tale effetto negativo viene minimizzato (De Leonardis, 2008).

Capitolo II

Sperimentazione

2.1 Argomento di studio e scopo della ricerca

Lo scopo principale di questo studio è stato quello di valutare l'effetto della modalità di affumicatura sulla funzionalità proteica di filetti di salmone. La funzionalità delle proteine è un parametro di vitale importanza in quanto è in grado di fornire utili informazioni non solo riguardo alle proprietà tecnologiche dei filetti ma anche alla loro attitudine alla trasformazione, un aspetto indubbiamente importante in ottica industriale. La funzionalità proteica può essere valutata attraverso la determinazione delle cosiddette proprietà funzionali, tra cui la solubilità risulta senza dubbio essere la più rilevante in quanto è in grado di influenzare altre capacità, come quella emulsionante e schiumogena. La frazione proteica di interesse è quindi quella solubile costituita dalle proteine miofibrillari e sarcoplasmatiche, mentre sono escluse le proteine dello stroma in quanto sono insolubili e non contribuiscono attivamente al miglioramento o peggioramento delle proprietà tecnologiche del pesce.

La solubilità di una proteina è definibile come la proporzione di azoto in un prodotto proteico che passa allo stato liquido, trovandosi in soluzione, sotto determinate condizioni e che non si deposita se sottoposta a moderate forze centrifughe (Zayas, 1997). Le proteine, in base alla loro natura ed al mezzo in cui si trovano, si differenziano in totalmente o parzialmente solubili ed insolubili. La solubilità delle proteine è un parametro di notevole importanza, in quanto elevati valori di solubilità si possono tradurre con un generale aumento delle possibili applicazioni tecnologiche della proteina. La solubilità, infatti, influenza altre proprietà funzionali; lo studio di questa proprietà può quindi dare informazioni utili sul ruolo delle proteine nella formazione di gel, schiume ed emulsioni e sul potenziale utilizzo della materia prima in esame, ad esempio, per la produzione di prodotti trasformati. La solubilità delle proteine è influenzata dalla composizione e dalla sequenza amminoacidica che le caratterizza, dal peso molecolare e dalla presenza di gruppi polari e non polari

nella molecola. Nella sua determinazione sono influenti anche fattori ambientali come, in primo luogo, la forza ionica, pH, temperatura, fattori di processo e tipo di solvente (Kinsella, 1982). Ad esempio, la presenza di ioni carichi negativamente che si legano alle proteine, come il cloro derivante dal sale, ne aumenta la solubilità, provocando un fenomeno di repulsione tra le fibre che, allontanandosi, permettono un maggiore ingresso di acqua (“*salting in*”); una volta raggiunto il picco massimo di solubilità, inizia a manifestarsi il fenomeno opposto, definito “*salting out*” (Kinsella, 1979). Questo fenomeno è strettamente correlato al pH del mezzo (Kinsella, 1982), infatti la solubilità cresce a pH superiori o inferiori al pI (punto isoelettrico), aumentando la repulsione tra le fibre a causa di una predominanza di cariche rispettivamente positive e negative. Un altro fattore che provoca la denaturazione delle proteine modificandone di conseguenza anche la solubilità è il trattamento termico. Generalmente la solubilità decresce in modo irreversibile a temperature superiori a 40-50 °C (Zayas, 1997).

In ambito industriale, la solubilità in relazione alle proteine può risultare un fattore determinante per valutare l'efficacia dell'estrazione proteica dalla materia prima. Molti processi per l'estrazione di isolati e concentrati proteici sono infatti realizzati sulla base di studi sulla solubilità, in correlazione con temperatura e tempo di estrazione, pH, forza ionica e grandezza del particolato (Fantozzi & Betschart, 1979). Centrifugazione e filtrazione sono utilizzate per allontanare la componente estranea, mentre la frazione proteica solubile è direttamente ricavabile dall'estratto.

Un altro aspetto in grado di influenzare la solubilità – e quindi la funzionalità – delle proteine è il loro livello di ossidazione. Per molti anni, gli studi ossidativi hanno riguardato prevalentemente l'ossidazione lipidica, non solo per le sue conseguenze sul gusto e sulla conservabilità di prodotto, ma anche perché i prodotti dell'ossidazione, quali idroperossidi ed esanale, sono più facilmente determinabili e misurabili rispetto ai prodotti dell'ossidazione proteica (Baron *et al.*, 2007). Il pesce, ad esempio, è ricco di acidi grassi polinsaturi PUFA che lo rendono un prodotto altamente suscettibile allo sviluppo di fenomeni ossidativi che potrebbero comportare uno scadimento

qualitativo e tecnologico (Jeremiah, 2001). L'ossidazione lipidica e proteica possono avvenire in parallelo o indipendentemente l'una dall'altra, ma spesso ci sono interazioni tra di loro (Zhang *et al.*, 2013). In generale, i fattori che causano l'ossidazione dei lipidi causano anche l'ossidazione delle proteine. La cinetica dell'ossidazione di proteine e lipidi rispetto alla generazione di idroperossidi e carbonili è abbastanza simile, ma i prodotti di reazione derivanti dall'ossidazione delle proteine sono molto più complessi rispetto ai prodotti dell'ossidazione lipidica a causa di bersagli più reattivi nelle proteine (Baron *et al.*, 2007). Tale fenomeno ossidativo può essere causato direttamente dai ROS o indirettamente dal risultato di interazioni con i prodotti dell'ossidazione lipidica (Lund *et al.*, 2011). In generale, le vie della carbonilazione proteica possono essere suddivise in ossidazione diretta, ossidazione catalizzata da metalli, reazione con zuccheri liberi e anche prodotti di perossidazione lipidica (addotti di Michael) (Fedorova *et al.*, 2014). A causa dell'ossidazione della catena laterale di alcuni aminoacidi (arginina, lisina, istidina e prolina) o dell'ossidazione del *backbone* dei residui di asparagina, prolina e glutammina, la carbonilazione può essere considerata un indicatore permanente e distruttivo dell'ossidazione delle proteine (Nystrom, 2005). L'ossidazione delle proteine inizia quando un atomo di idrogeno viene estratto dalla proteina per generare un radicale centrato sul carbonio ($C\cdot$) e in presenza di ossigeno viene convertito in un radicale alchilperossilico ($COO\cdot$). La seguente reazione di ($COO\cdot$) con l'estrazione dell'atomo di idrogeno da un'altra molecola porta alla formazione di perossido di alchile ($COOH$). Le reazioni successive portano alla formazione del radicale alcossilico ($CO\cdot$) e dei composti idrossilici (COH). Inoltre, due radicali centrati sul carbonio (radicali alchilici come etano, metano e propano) possono reagire tra loro in assenza di ossigeno per generare derivati carbonio-carbonio reticolati (Papuc *et al.*, 2017). La reazione di terminazione in relazione alla qualità del pesce può influire sulla tenerezza (Soladoye *et al.*, 2015). L'ossidazione proteica è quindi un processo che influenza molte proprietà delle proteine; l'idrofobicità, la solubilità, la tenerezza, la consistenza e la WHC sono i parametri di qualità più importanti, che dipendono direttamente dall'ossidazione delle proteine nel filetto di pesce (Lund *et al.*, 2011).

Per quanto riguarda l'idrofobicità i residui idrofobici, nella forma nativa delle proteine, sono nascosti. In una proteina semi-ossidata, l'alterazione della struttura proteica secondaria e terziaria espone i residui idrofobici ai substrati degli enzimi proteolitici seguiti dalla degradazione delle proteine (Jung *et al.*, 2014), mentre l'ossidazione pesante provoca l'aggregazione proteica attraverso la formazione di legami crociati (Hohn *et al.*, 2011).

L'ossidazione delle proteine ha anche un effetto negativo sulla WHC, poiché l'accessibilità dei gruppi polari ai fattori pro-ossidanti, che sono presenti nel muscolo di pesce, è molto alta, e quindi questi sono più inclini a reazioni ossidative (Standal *et al.*, 2018).

Come detto anche la tenerezza dei filetti di pesce può variare in seguito a fenomeni di ossidazione proteica. Probabilmente, la formazione di legami covalenti e legami crociati per effetto dell'ossidazione di lipidi e proteine, ma anche le interazioni lipide-proteina, sono responsabili dei cambiamenti qualitativi nel filetto di pesce (Standal *et al.*, 2018). Pertanto, elevati livelli di ossidazione spesso portano ad una maggiore compattezza, mentre una moderata ossidazione delle proteine può diminuire la compattezza a causa di strutture proteiche più dispiegate.

Considerata l'importanza della funzionalità proteica ai fini della qualità tecnologica, il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo principale quello di valutare l'effetto di diverse modalità di affumicatura sulla funzionalità proteica di filetti di salmone (*Salmo salar*) attraverso la determinazione della solubilità e dell'ossidazione delle proteine.

2.2 Ricevimento e preparazione dei campioni

I salmoni (*Salmo salar*) sono stati ottenuti dall'allevamento Salmar (Kverva, Norvegia) dove, dopo l'uccisione e l'eviscerazione, sono stati posti in contenitori di polistirolo, distribuiti uniformemente tra strati di ghiaccio, conservati a temperature prossime a 0°C e inviati in Italia tramite trasporto aereo. Dopo 48 ore, sono stati ricevuti a Cesenatico presso l'azienda EMAR (Economia del Mare, Cesenatico, Italia) dove sono stati sfilettati, congelati a -45°C, confezionati sottovuoto e mantenuti a questa temperatura fino alla

lavorazione. Prima di essere processati, i filetti di salmone sono stati scongelati per una notte a 4°C e, dopo lo scongelamento, sono stati tagliati in pezzature da circa 600 g, eliminando l'estremità e la parte inferiore del filetto. I filetti sono stati quindi sottoposti ad un processo preliminare di disidratazione osmotica con una miscela di cloruro di sodio (70%) e saccarosio (30%) in rapporto 1:1 (w:w), confezionati sottovuoto e conservati per 24 ore a 4°C (*Figura 2.1*).

Figura 2.1 Processo di disidratazione osmotica.

2.3 Processo di affumicatura

Al termine del processo di disidratazione osmotica, la superficie dei filetti è stata rapidamente lavata per rimuovere la miscela di sale e zucchero in eccesso e i campioni sono stati dunque sottoposti al processo di affumicatura. Le modalità di affumicatura testate nell'ambito di questa prova sperimentale hanno riguardato l'utilizzo di due diversi gas di trattamento: aria (affumicatura commerciale) e azoto (affumicatura innovativa), un gas inerte e facilmente reperibile, testato per il suo potenziale nel ridurre i composti carbonilici naturalmente prodotti a seguito dello sviluppo di fumo nella camera di affumicatura. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'affumicatura innovativa sono state selezionate due diverse temperature (5 e 20°C, corrispondenti ai processi di "*cryo-smoking*" e "*cold-smoking*", rispettivamente), mentre l'affumicatura commerciale è stata condotta alla temperatura di 20°C. A prescindere dalla modalità di affumicatura, i campioni di salmone sono stati affumicati per un

tempo totale pari a 3 ore. La scelta dei parametri di processo utilizzati in questa prova (gas di trattamento, temperatura e tempi di affumicatura) si è basata sui risultati di alcune analisi preliminari che hanno valutato i parametri sensoriali dei campioni di salmone in seguito a diverse tipologie di affumicatura. Nel dettaglio, l'analisi sensoriale è stata condotta da un panel di 20 assaggiatori maschi e femmine, di età compresa tra 20 e 65 anni. Il test ha incluso la valutazione visiva, gustativa, olfattiva, della consistenza e del gradimento generale dei campioni affumicati.

2.4 Disegno sperimentale e determinazioni analitiche

Un totale di 60 filetti di salmone sono stati quindi sottoposti a diverse modalità di affumicatura in funzione del gruppo sperimentale di appartenenza (n=20/gruppo) (*Tabella 2.1*).

Affumicatura	
<i>Tipologia</i>	<i>Parametri di processo</i>
Commerciale	Aria a 20°C per 3h
Innovativa – cold smoking	Azoto a 20°C per 3h
Innovativa – cryo smoking	Azoto a 5°C per 3h

Tabella 2.1 Gruppi sperimentali differenziati per trattamento e parametri.

Al termine dei trattamenti di affumicatura, tutti i filetti sono stati confezionati sottovuoto e conservati in cella frigorifera a $4 \pm 2^\circ\text{C}$ per 3 giorni, al fine di consentire una corretta redistribuzione del sale e dei composti derivanti dal processo di affumicatura all'interno del tessuto muscolare (*Figura 2.2*).

Figura 2.2 Confezionamento sottovuoto dei filetti.

I campioni sono stati così conservati a temperature di refrigerazione e utilizzati per le determinazioni analitiche a 5 diversi tempi di campionamento, per un totale di 17 giorni di conservazione (*Figura 2.3*).

Figura 2.3 Schema rappresentativo dei campionamenti effettuati.

2.4.1 Solubilità delle proteine

Nel corso del presente lavoro di tesi, la solubilità delle proteine è stata determinata seguendo la metodica proposta da Sotelo *et al* (1994) basata sull'estrazione delle proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari mediante l'ausilio di soluzioni a differente forza ionica.

Nel dettaglio, un grammo di campione (*Figura 2.4*) è stato omogeneizzato mediante Ultra-Turrax (IKA®, Germany) a 13.000 rpm per 30 secondi in 10 ml di una soluzione a pH neutro al 5% di NaCl e 20mM di NaHCO₃ e centrifugato a 13,000 x g per 20 minuti a 4°C (*Figura 2.5*).

Figura 2.4 (sinistra) Campioni iniziali da cui è stato pesato un grammo.

Figura 2.5 (destra) Centrifuga utilizzata nell'esperimento.

Il surnatante, costituito dalle proteine sarcoplasmatiche (*Figura 2.6*), è stato separato ed utilizzato per la successiva quantificazione delle proteine.

Figura 2.6 Separazione del campione dopo centrifuga.

Al pellet sono invece stati aggiunti 10 ml di una soluzione a pH neutro all'1% di NaCl e 20mM di NaHCO₃ e i campioni sono stati centrifugati alle medesime condizioni riportate in precedenza. Al termine della centrifuga, è stato separato il surnatante (contenente presumibilmente le proteine miofibrillari). Pertanto, dopo averli opportunamente diluiti, i surnatanti sono stati utilizzati per la quantificazione delle proteine mediante metodo di Bradford utilizzando la BSA (Bovine Serum Albumin) come proteina di riferimento per la costruzione della curva di taratura. Il saggio si basa sul legame dell'indicatore alle proteine (Bradford, 1976). Il composto assume diverse colorazioni in base alle condizioni in cui si trova, in quanto in ambiente acido si trova prevalentemente nella forma cationica doppiamente protonata di colore rosso con assorbimento massimo ad una lunghezza d'onda pari a 470 nm. Le altre forme nelle quali può essere presente sono quella neutra (verde) ed anionica, ovvero quando si lega alle proteine ed assume la colorazione blu con lunghezza d'onda di massimo assorbimento a 595 nm (Compton & Jones 1985; Reisner *et al.*, 1975; Fazekes de St. Groth *et al.*, 1963; Sedmack & Grossberg, 1977). La quantificazione delle proteine si ottiene con all'applicazione della legge di Lambert-Beer, mediante costruzione di una retta di calibrazione. Pertanto, una volta addizionato il reattivo al campione, la soluzione blu, (*Figura 2.7*), viene

posta in una cuvetta e si procede con la lettura dell'assorbanza a 595 nm allo spettrofotometro.

Figura 2.7 Campione addizionato di reattivo e posto in cuvette per lettura spettrofotometrica.

2.4.2 Ossidazione delle proteine

La quantificazione dei composti carbonilici presenti sulle proteine è stata effettuata seguendo la metodica proposta da Soglia *et al.*, (2016). Questa metodica analitica si basa sulla reattività dei carbonili in presenza di 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) e sulla quantificazione mediante lettura spettrofotometrica degli idrazoni (Levine *et al.*, 1994). Un grammo di carne è stato omogeneizzato in ghiaccio mediante Ultra-turrax® per 30 secondi a 13.000 rpm in 10 ml di soluzione di KCl 0.15 M. In seguito, sono state prelevate 5 aliquote da 100 µl ciascuna a cui è stato aggiunto 1ml di TCA al 10%. I campioni sono quindi stati centrifugati a $5.000 \times g$ per 5 minuti (*Figura 2.8*), il surnatante rimosso e al pellet sono stati aggiunti 400 µl di sodio dodecilsolfato (SDS) al 5%.

Figura 2.8 Centrifuga utilizzata per la metodica.

I campioni sono poi stati sottoposti a riscaldamento (100°C per 10 minuti) e posizionati in un bagno ad ultrasuoni a 40° per 30 minuti (*Figura 2.9*).

Figura 2.9 Campioni a 100°C in bagno ad ultrasuoni.

Successivamente, ai campioni sono stati aggiunti 0.8 ml di DNPH allo 0.3% (w/v) in HCl 3M mentre i bianchi sono stati addizionati con 0.8 ml di HCl 3M (*Figura 2.10*).

Figura 2.10 Campioni addizionati di DNPH allo 0.3% (w/v) in HCl 3M e bianchi addizionati con HCl 3M.

Dopo 30 minuti di incubazione, sono stati aggiunti 400 μ l di TCA al 40% per fare precipitare le proteine e il surnatante è stato separato mediante centrifugazione a $5.000 \times g$ per 5 minuti. Dopo l'ultimo lavaggio, il pellet è stato portato a secco con azoto e in seguito risospeso in 1.5 ml di una soluzione 6M di idrocloruro di guanidinio in NaH_2PO_4 20 mM (pH 6,5). Dopo aver conservato i campioni a 4°C per una notte, si è misurata l'assorbanza a 280 e 370 nm.

Il contenuto in carbonili, espresso in nmol/mg di proteine, è stato calcolato secondo l'equazione descritta da Levine *et al.* (1994) con piccole modifiche volte a considerare l'eventuale interferenza causata dagli idrazoni a 280 nm:

$$\text{Carbonili} \left(\frac{\text{nmol}}{\text{mg di proteine}} \right) = \frac{\text{Abs}_{370} - \text{Abs}_{B_{370}}}{22.000 \times [\text{Abs}_{280} - (\text{Abs}_{370} - \text{Abs}_{B_{370}}) \times 0.43]} \times 10^6$$

2.5 Analisi statistica

Al fine di valutare l'effetto della modalità di affumicatura sulla funzionalità delle proteine, i dati raccolti nell'ambito di ogni tempo di campionamento sono stati analizzati tramite analisi di varianza ad un criterio di classificazione (SAS Software, SAS Institute Inc., USA). Successivamente, la differenza tra le medie è stata valutata tramite il test di confronto multiplo Tukey- HSD e considerata significativa ad un livello di $P < 0,05$.

2.6 Risultati e discussione

2.6.1 Effetto della modalità di affumicatura sull'ossidazione delle proteine in campioni di filetto di salmone

In tabella 2.2 sono riportati i valori medi dell'ossidazione delle proteine dei campioni di salmone in funzione della modalità di affumicatura effettuata, a prescindere dal tempo di campionamento.

	Modalità di affumicatura			esm	P-value
	AR-20	AZ-20	AZ-5		
Ossidazione delle proteine <i>nmol/mg</i>	3,57	2,75	2,78	0,19	n.s.

Tabella 2.2 Effetto della modalità di affumicatura (AR-20: commerciale ad aria a 20°C, AZ-20: innovativa con azoto a 20°C, AZ-5: innovativa con azoto a 5°C) sul contenuto di carbonili (nmol/mg).

I carbonili sono i composti che si formano a seguito dell'ossidazione della catena laterale di alcuni aminoacidi (arginina, lisina, istidina e prolina) o del *backbone* dei residui di asparagina, prolina e glutammina (Nystrom, 2005). L'ossidazione proteica è quindi un processo che influenza molte proprietà delle proteine come, ad esempio, l'idrofobicità e la solubilità, parametri in grado di modificare in modo significativo alcuni aspetti qualitativi dei filetti di pesce, quali la tenerezza, la consistenza e la WHC (Lund et al., 2011). Come si può evincere dai dati riportati in tabella 2.2, la modalità di affumicatura dei campioni non ha esercitato, in generale, un effetto significativo sulla quantità di carbonili ($P > 0,05$). Tuttavia, in termini assoluti, i campioni sottoposti ad affumicatura commerciale (ad aria, 20°C) hanno mostrato i valori più alti (3,57 nmol/mg), mentre quelli sottoposti ad affumicatura innovativa (con azoto a 20 e 5°C) hanno mostrato valori inferiori e piuttosto simili tra loro, rispettivamente 2,75 nmol/mg e 2,78 nmol/mg. Seppur non rilevanti dal punto di vista statistico, le differenze riscontrate tra i campioni affumicati con azoto (AZ-5 e AZ-20) e quelli con aria (AR-20), potrebbero far presupporre un effetto meno rilevante

dell'azoto nei confronti dell'ossidazione proteica rispetto al metodo tradizionale.

In figura 2.11 sono riportati, invece, i dati relativi all'effetto della modalità di affumicatura sul contenuto di carbonili dei campioni di salmone per ogni tempo di campionamento effettuato.

Figura 2.11 Effetto della modalità di affumicatura sul contenuto di carbonili (nmol/mg) di campioni di salmone. I valori sono espressi come media \pm deviazione standard. a-b= valori medi seguiti da lettere diverse differiscono significativamente nell'ambito del medesimo tempo di campionamento ($P < 0,05$).

Come si evince dai dati riportati in figura, non è stato riscontrato un effetto significativo ($P > 0,05$) della modalità di affumicatura sul livello di ossidazione delle proteine fino a 15 giorni di conservazione refrigerata. Tuttavia, è possibile notare come, in termini assoluti, i campioni affumicati con azoto a 5°C (gruppo “AZ-5”) abbiano mostrato i valori di carbonili più bassi per tutti i tempi di campionamento, ad eccezione dell'ultimo. Infatti, al termine

della *shelf-life* (17 giorni), i campioni affumicati con azoto a 5°C hanno mostrato valori di carbonili significativamente superiori rispetto alla controparte affumicata a 20°C ($P < 0,05$), e valori analoghi ai campioni affumicati con metodo commerciale (ad aria, a 20°C). Questo andamento è stato piuttosto inaspettato e risulta difficile da motivare, anche alla luce dell'assenza di valori di riferimento in quanto in letteratura non sono al momento presenti studi che abbiano valutato l'effetto di diverse modalità di affumicatura sui livelli di ossidazione proteica nei filetti di salmone. Tuttavia, i livelli di ossidazione proteica generalmente osservati in letteratura per i filetti di salmone freschi (non affumicati) sono notevolmente inferiori rispetto a quelli riscontrati al termine della *shelf-life* in questo studio (1,53 nmol/mg, Arnaud *et al.*, 2017; 0,087 nmol/mg, Ojagh *et al.*, 2011) e pertanto è possibile ipotizzare che l'affumicatura abbia progressivamente causato l'innescare di fenomeni ossidativi a carico delle proteine, determinando un accumulo di composti carbonilici riscontrabile al termine della conservazione.

Seppur non siano ancora presenti studi che abbiano valutato l'effetto del processo di affumicatura sull'ossidazione delle proteine, è tuttavia riconosciuto come questo trattamento abbia un effetto negativo sull'ossidazione dei grassi. Diversi autori hanno infatti riportato come l'affumicatura, specialmente se effettuata a temperature superiori a 40°C, possa causare l'ossidazione degli acidi grassi, con particolare riferimento a quelli polinsaturi che, in virtù della presenza di doppi legami, sono particolarmente suscettibili allo sviluppo di reazioni ossidative (Ojagh *et al.*, 2011). Considerata l'ampia relazione esistente fra l'ossidazione lipidica e quella proteica, nonché il notevole contenuto di acidi grassi polinsaturi presente nel salmone, ci si sarebbe dovuti aspettare, al termine della *shelf-life*, valori di carbonili inferiori nei campioni affumicati a 5°C rispetto a quelli affumicati a 20°C. In questo contesto, il trend opposto rispetto a quello atteso riscontrato al termine della conservazione (giorno 17) potrebbe essere ascrivibile al fatto che sono stati analizzati campioni differenti per ogni tempo di campionamento. Infatti, siccome questa tesi è stata parte di un progetto

più ampio in collaborazione con altri gruppi di ricerca del Dipartimento, non è stato possibile impiegare lo stesso filetto per tutte le determinazioni analitiche durante l'intera *shelf-life* in virtù della necessità di svolgere numerose analisi chimico-fisiche nell'ambito di ogni tempo di campionamento.

Pertanto, si potrebbe ipotizzare che i campioni del gruppo "AZ-5" destinati all'analisi dell'ossidazione proteica al giorno 17 presentassero *per se* un contenuto iniziale di carbonili particolarmente elevato. Considerati questi aspetti, sarebbe indubbiamente interessante condurre ulteriori studi valutando l'ossidazione delle proteine sul medesimo campione durante l'intera durata dello studio di *shelf-life*.

2.6.2 Effetto della modalità di affumicatura sulla solubilità delle proteine in campioni di filetto di salmone

In tabella 2.3 sono riportati i valori relativi alla solubilità totale delle proteine dei campioni di salmone in funzione della modalità di affumicatura effettuata, a prescindere dal tempo di campionamento.

	Modalità di affumicatura			<i>esm</i>	P-value
	AR-20	AZ-20	AZ-5		
Solubilità delle proteine <i>mg/g</i>	57,2	63,9	69,1	2,11	0,065

Tabella 2.3 Effetto della modalità di affumicatura (AR-20: commerciale ad aria a 20°C, AZ-20: innovativa con azoto a 20°C, AZ-5: innovativa con azoto a 5°C) sulla solubilità totale delle proteine (mg/g).

La solubilità è la più importante tra le proprietà funzionali delle proteine, dato che influenza altre proprietà, come quella emulsionante e schiumogena. Per quanto riguarda tale parametro, la modalità di affumicatura non ha esercitato un effetto significativo. Tuttavia, è stata riscontrata una tendenza alla significatività pari a $P=0,065$ che merita una menzione. Infatti, in termini assoluti, il gruppo AR-20 (affumicatura commerciale a 20°C) ha mostrato i più

bassi valori di solubilità (57,2 mg/g) rispetto ai campioni affumicati con azoto a 20 e 5°C che hanno mostrato valori inferiori e analoghi tra loro (63,9 e 69,1 mg/g, rispettivamente). Questi risultati riflettono quanto osservato in generale per il parametro dell'ossidazione delle proteine: infatti, come riportato in tabella 2.2, i campioni trattati con affumicatura commerciale hanno mostrato un contenuto di carbonili superiore.

Come precedentemente riportato, la solubilità delle proteine è modulata principalmente da interazioni ioniche ed idrofobiche: le prime aumentano le interazioni proteina-acqua, aumentando così la solubilità, mentre le seconde promuovono la formazione di legami tra le proteine causando una diminuzione della solubilità (Kristinsson & Rasco, 2000). In relazione alle interazioni idrofobiche, queste sono influenzate dal processo ossidativo poiché la sua maggiore o minore intensità comporta l'*unfolding* della struttura proteica secondaria e terziaria. Questo fa sì che i residui amminoacidici idrofobici, generalmente disposti nel *core* della struttura globulare ordinata, vengano rivolti all'esterno facendo aumentare così la superficie di contatto proteina-proteina e favorendo di conseguenza la formazione di legami crociati fra queste (Zhang *et al.*, 2022). Tale modifica conformazionale non è auspicabile perché riduce la funzionalità delle proteine, diminuendone anche la solubilità.

In letteratura non sono al momento presenti studi che abbiano valutato l'effetto di diverse modalità di affumicatura sui livelli di solubilità proteica nei filetti di salmone. Tuttavia, lo studio di Gómez-Guillén *et al.* (2000) condotto su filetti di salmone con differenti caratteristiche biologiche e affumicati a 20°C per 6 ore, ha evidenziato un effetto significativo del processo di affumicatura sul parametro della solubilità proteica, con una riduzione media del 30-35% rispetto ai campioni non affumicati. Inoltre, nello studio di Jiménez Colmenero & Borderias (2003) condotto su filetti freschi (non affumicati) in altre specie ittiche, i valori di solubilità sono superiori rispetto a quelli riscontrati in questo studio su campioni di salmone affumicato. Pertanto, è possibile ipotizzare che il processo di affumicatura abbia causato una riduzione della solubilità proteica.

In figura 2.12 sono riportati, invece, i dati relativi all'effetto della modalità di affumicatura sulla solubilità totale delle proteine di campioni di salmone per ogni tempo di campionamento effettuato.

Figura 2.12 Effetto della modalità di affumicatura sui valori di solubilità proteica totale (mg/g) di campioni di salmone. I valori sono espressi come media \pm deviazione standard. a-b= valori medi seguiti da lettere diverse differiscono significativamente nell'ambito del medesimo tempo di campionamento ($P < 0,05$).

Come si evince dai dati riportati in figura, è stato riscontrato un effetto significativo della modalità di affumicatura sul livello di solubilità delle proteine al quinto ($P < 0,05$), quindicesimo e diciassettesimo ($P < 0,01$) giorno di conservazione refrigerata. Nel dettaglio, per quanto riguarda i primi due tempi di campionamento (giorno 1 e giorno 5) si può notare come, in termini assoluti, l'andamento dei valori di solubilità sia piuttosto analogo: i campioni AZ-20 (affumicatura innovativa con azoto a 20°C) mostrano valori più bassi di solubilità (rispettivamente 69,1 e 55,5 mg/g), mentre la controparte affumicata a 5°C (AZ-5) sembra aver maggiormente preservato la funzionalità proteica, mostrando livelli di solubilità più elevati (rispettivamente 86,1 e 80,3 mg/g).

Tali differenze sono risultate essere statisticamente rilevanti al giorno 5, mentre al giorno 1 è stata rilevata una tendenza alla significatività pari a $P=0,070$. I campioni affumicati con metodo commerciale hanno invece mostrato valori intermedi. In base a questi dati si può ipotizzare che la temperatura, indipendentemente dalla modalità di affumicatura, abbia influito, seppur in minima parte, sulla solubilità delle proteine e quindi sulla loro funzionalità. A tal proposito, Hultmann *et al.*, (2003) hanno riportato come l'aumento della temperatura di trattamento, specialmente in metodi di affumicatura industriale a caldo con temperature di esercizio maggiori di 40°C , causi una considerevole denaturazione delle proteine muscolari che ne altera non solo la struttura ma anche la funzionalità, riducendone pertanto la solubilità. Seppur le temperature impiegate nell'ambito di questo studio non siano così elevate, è stato comunque possibile notare - nella prima settimana di conservazione refrigerata - un effetto della temperatura di trattamento sulla funzionalità proteica. Dopo 15 giorni di conservazione refrigerata, i campioni appartenenti al gruppo AR-20 (affumicatura commerciale a 20°C) hanno nuovamente mostrato valori di solubilità significativamente ridotti rispetto alla controparte affumicata con azoto, a prescindere dalla temperatura impiegata ($P<0,01$).

Analogamente a quanto osservato per l'ossidazione delle proteine, al termine della conservazione (17 giorni) i campioni AZ-20 hanno mostrato valori di solubilità significativamente superiori se paragonati a quelli riscontrati nella controparte affumicata ad aria (54,9 vs. 30,6 mg/g), mentre il gruppo AZ-5 ha fatto registrare valori intermedi. Sembrerebbe, pertanto, che a parità di temperatura (20°C), l'utilizzo di azoto come gas di processo abbia consentito di ottenere valori di solubilità superiori rispetto all'utilizzo dell'aria nella camera di trattamento. Ulteriori studi sarebbero necessari per approfondire questo aspetto e indagare riguardo questa tipologia di affumicatura considerata innovativa.

Tuttavia, è possibile notare come al termine della *shelf-life*, il gruppo AZ-20 abbia mostrato i più alti valori di solubilità e, al contempo, il più basso

contenuto di carbonili. Al contrario, la controparte affumicata con azoto a 5°C ha mostrato valori inferiori di solubilità congiuntamente ad un contenuto di carbonili più elevato. Considerati gli effetti negativi che l'ossidazione delle proteine può esercitare sulla loro funzionalità, è possibile ipotizzare che i campioni sottoposti ad affumicatura commerciale possano aver mostrato una ridotta solubilità proteica come conseguenza di processi ossidativi riscontrati attraverso la quantificazione dei carbonili.

2.7 Conclusioni

Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l'effetto di due diverse modalità di affumicatura, una commerciale ed una innovativa con azoto, sulla funzionalità proteica di filetti di salmoni norvegesi. Dai dati ottenuti è possibile notare come la tecnica di affumicatura commerciale effettuata a 20°C determini, nel complesso, una riduzione della solubilità totale delle proteine, presumibilmente ascrivibile all'insorgere di fenomeni ossidativi che hanno determinato un accumulo di composti carbonilici, prevalentemente riscontrabile al termine della conservazione. Per quanto concerne l'affumicatura innovativa, invece, essa ha fatto registrare, in termini assoluti, un miglioramento della funzionalità proteica a prescindere dalla temperatura impiegata, se paragonata all'affumicatura commerciale. A discapito di quanto atteso, invece, il processo di affumicatura innovativa condotto a basse temperature (5°C) non ha determinato un miglioramento in termini di solubilità ed ossidazione proteica, se paragonato alla controparte condotta a temperature superiori. Al contrario, i campioni affumicati a 20°C con azoto hanno mostrato, al termine della prova, valori di solubilità proteica più elevati congiuntamente ad un contenuto di carbonili significativamente ridotto se paragonati agli altri gruppi sperimentali.

Alla luce di questi aspetti, ulteriori studi andrebbero svolti per confermare i risultati ottenuti ed approfondire l'effetto delle diverse modalità di affumicatura sulle proprietà funzionali dei filetti di salmone. Tuttavia, sarebbe necessario effettuare le determinazioni analitiche sul medesimo campione durante la conservazione, al fine di ridurre quanto più possibile la variabilità biologica correlata all'utilizzo di filetti provenienti da animali diversi.

Bibliografia

- Abraha, B., Admassu, H., Mahmud, A., Tsighe, N., Shui, X. W., & Fang, Y. (2018). Effect of processing methods on nutritional and physico-chemical composition of fish: a review. *MOJ Food Process Technol*, 6(4), 376-382.
- Ackman, R. G. (1994). Seafood lipids, Chapter 4, pp. 34-48. In: *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality*, Eds Shahidi F., Botta J.R., Springer, USA.
- Antonella De Leonardis, 2008. Composizione chimica e valore nutrizionale, Chapter 4, pp 65-86; Semiconserve ittiche, Chapter 9, pp 169-192. In *Qualità e processi di trasformazione dei prodotti ittici*, Eds ARACNE editrice S.r.l., Roma.
- Arcangeli, G., Baldrati, G., & Pirazzoli, P. (2003). Le caratteristiche nutrizionali, Chapter 4, pp. 21-30. In: *La trasformazione dei prodotti della pesca: tecnologia, controllo e igiene di lavorazione*, Eds Arcangeli, G., Baldrati, G., Pirazzoli, P., SSICA Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, ITA.
- Baron, C. P., Kjaersgard, I. V. H., Jessen, F., & Jacobsen, C. (2007). Protein and lipid oxidation during frozen storage of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 55, 8118–8125.
- Belitz HD, Gorsch W, Schieberle P (2004). *Food Chemistry*. 4th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009:617–639.
- Belitz HD, Grosch W, Schieberle P (2009). Fish, whales, crustaceans, mollusks, Chapter 3, pp 619–642. In: *Food chemistry*. Springer, Berlin/Heidelberg.
- Cahu C, Salen P, de Lorgeril M (2004) Farmed and wild fish in the prevention of cardiovascular diseases. Assessing possible differences in lipid nutritional values. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 14:34–41.
- Chavan BR, Basu S, Kovale. Development of Edible Texturized Dried Fish Granules From Low-Value Fish Croaker (*Otolithus argenteus*) and its Storage Characteristics. *Chiang Mai University Journal of Natural Sciences*. 2008;7:173–182.
- Colonna S., Folco G., Marangoni F., (2013). Le proteine, Chapter 4, pp 57-71. In: *I cibi della salute*, Eds CLEARedi, Springer, Italia.

- Compton, S. J., Jones, C. G. (1985). Mechanism of dye response and interference in the Bradford protein assay. *Analytical Biochemistry*, 151, 369-374.
- Damodaran, S. (1996). Amino acids, peptides and proteins. *Fennema's food chemistry*, 4, 425-439.
- Fantozzi, P., & Betschart, A. A. (1979). Development of grapeseed protein. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 56(3), 457-459.
- Fazekes de St. Groth, S., Webster, R. G., Datyner, A. (1963). Two new staining procedures for quantitative estimation of proteins on electrophoretic strips. *Biochimica et Biophysica Acta*, 71, 377-391.
- Fedorova, M., Bollineni, R. C., & Hoffmann, R. (2014). Protein carbon-ylation as a major hallmark of oxidative damage: Update of analytical strategies. *Mass Spectrometry Reviews*, 33(2), 79-97. <https://doi.org/10.1002/mas.21381>.
- Folco, E. J., Busconi, L., Martone, C. B., & Sánchez, J. J. (1989). Fish skeletal muscle contains a novel serine proteinase with an unusual subunit composition. *Biochemical Journal*, 263(2), 471-475.
- Gazzaz, S. S., & Rasco, B. A. (1993). Parvalbumins in fish and their role as food allergens: a review. *Reviews in Fisheries Science*, 1(1), 1-26.
- Greene, C. W., & Greene C.H. (1913). The skeletal musculature of the king salmon. *Fisheries*, 33, 25-59.
- Gómez-Guillén, M. C., Montero, P., Hurtado, O., & Borderias, A. J. (2000). Biological characteristics affect the quality of farmed Atlantic salmon and smoked muscle. *Journal of Food Science*, 65(1), 53-60.
- Gokoglu, N., & Yerlikaya, P. (2015). Chemical composition of fish, Chapter 2, pp. 5-37. In: *Seafood chilling, refrigeration and freezing: science and technology*, Eds Gokoglu, N., Yerlikaya, P., Blackwell, UK.
- Haard, N. F. (1992). Biochemical reactions in fish muscle during frozen storage. In: *Seafood science and technology*, Eds Bligh, E. G., Fishing News Books, UK.
- Haard, N. F., Simpson, B. K., & Pan, B. S. (1994). Sarcoplasmic proteins and other nitrogenous compounds, Chapter 3, pp. 13-39. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Harnedy PA, Fitzgerald RJ (2013) Bioactive proteins and peptides from macroalgae, fish, shellfish and marine processing waste. In: Kim SK (ed)

Marine proteins and peptides. Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, pp 5–39.

- Hohn, A., Jung, T., Grimm, S., Catalgol, B., Weber, D., & Grune, T. (2011). Lipofuscin inhibits the proteasome by binding to surface motifs. *Free Radical Biology and Medicine*, 50(5), 585–591. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2010.12.011>.
- <https://www.chimica-online.it/biologia/miosina.htm>
- <https://www.pubblicitaitalia.com/pesce/prodotti/il-pesce/2002/4/4020>. Consultato in data 15/09/2022 di Luigi Giordano 2002.
- <https://puntomariner.com/chemical-composition-and-nutritional-value/> Composizione chimica e valore nutrizionale del pesce. I benefici del pesce per il corpo. Consultato in data 18/08/2022.
- Hultmann, L., Rørå, A. M. B., Steinsland, I., Skåra, T., & Rustad, T. (2004). Proteolytic activity and properties of proteins in smoked salmon (*Salmo salar*)—effects of smoking temperature. *Food Chemistry*, 85(3), 377-387.
- Ishioroshi, M., Samejima, K., & Yasui, T. (1982). Further studies on the roles of the head and tail regions of the myosin molecule in heat-induced gelation. *Journal of Food Science*, 47(1), 114-120.
- Istituto Nazionale della Nutrizione (1994). Tabelle di composizione degli alimenti.
- Jarup L. (2003), “Hazard of Heavy Metal Contamination”, *Br Med Bull*, 68: 167-182.
- Jeremiah, L. E. (2001). Packaging alternatives to deliver fresh meats using short- or long-term distribution. *Food Research International*, 34(9), 749–772. [https://doi.org/10.1016/S0963-9969\(01\)00096-5](https://doi.org/10.1016/S0963-9969(01)00096-5).
- Johnston, I. A. (1981). Structure and function of fish muscle. *Vertebrate Locomotion*, 48, 71-113.
- Johnston, I. A. (2001). Implications of muscle growth patterns for the colour and texture of fish flesh, Chapter 3, pp. 13-30. In: *Farmed fish quality*, Eds Kestin S.C., Warriss P.D., Blackwell, UK.
- Jung, T., Hohn, A., & Grune, T. (2014). The proteasome and the degradation of oxidized proteins: Part II - protein oxidation and proteasomal

degradation. *Redox Biology*, 2, 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.redox.2013.12.008>.

- Kim SK, Wijesekara I (2010) Development and biological activities of marine-derived bioactive peptides: a review. *J Funct Foods* 2:1–9.
- Kinsella, J. E. (1982). Protein structure and functional properties: Emulsification and flavor binding effects, ACS Symposium Series: 206, pp. 301. In: *Food Protein Deterioration, Mechanisms and Functionality*, Eds Cherry, J. P., American Chemical Society, USA.
- Kolodziejska, I., Sikorski, Z. E., & Sadowska, M. (1987). Texture of Cooked Mantle of Squid *Illex argentinus* as Influenced by Specimen Characteristics and Treatments. *Journal of Food Science*, 52(4), 932-935.
- Kristinsson, H. G., & Rasco, B. A. (2000). Fish protein hydrolysates: production, biochemical, and functional properties. *Critical reviews in food science and nutrition*, 40(1), 43-81.
- Lisbeth Hultmann , Anna Maria Bencze Røray , Ingelin Steinsland Torstein Skaÿra, Turid Rustad, 2003.
- Listrat, A., Lebret, B., Louveau, I., Astruc, T., Bonnet, M., Lefaucheur, L., ... & Bugeon, J. (2016). How muscle structure and composition influence meat and flesh quality. *The Scientific World Journal*, 2016.
- Longteng Zhang, Qian Li, Yulong Bao, Yuqing Tan, René Lametsch, Hui Hong & Yongkang Luo (2022).
- Lund, M. N., Heinonen, M., Baron, C. P., & Estevez, M. (2011). Protein oxidation in muscle foods: A review. *Molecular Nutrition & Food Research*, 55(1), 83–95. <https://doi.org/10.1002/mnfr.201000453>.
- Martinez, I., Christiansen, J. S., Ofstad, R., & Olsen, R. L. (1991). Comparison of myosin isoenzymes present in skeletal and cardiac muscles of the Arctic charr *Salvelinus alpinus* (L.) Sequential expression of different myosin heavy chains during development of the fast white skeletal muscle. *European journal of biochemistry*, 195(3), 743-753.

- Mirmoghtadaie, L., Aliabadi, S. S., & Hosseini, S. M. (2016). Recent approaches in physical modification of protein functionality. *Food Chemistry*, 199, 619-627.
- Nystrom, T. (2005). Role of oxidative carbonylation in protein quality control and senescence. *EMBO Journal*, 24(7), 1311–1317. <https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600599>.
- Oehlenschläger, J., & Rehbein, H. (2009). Basic facts and figures, Chapter 1, pp. 1-18. In: *Fishery Products: Quality, Safety and Authenticity*, Eds Oehlenschläger, J., Rehbein, H., Blackwell, UK.
- Ojagh, S. M., Núñez-Flores, R., López-Caballero, M. E., Montero, M. P., & Gómez-Guillén, M. C. (2011). Lessening of high-pressure-induced changes in Atlantic salmon muscle by the combined use of a fish gelatin–lignin film. *Food chemistry*, 125(2), 595-606.
- Papuc, C., Goran, G. V., Predescu, C. N., & Nicorescu, V. (2017). Mechanisms of oxidative processes in meat and toxicity induced by postprandial degradation products: A review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 16(1), 96–123. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12241>.
- Reisner, A. H., Nemes, P., Bucholtz, C. (1975). The use of Coomassie Brilliant Blue G250 perchloric acid solution for staining in electrophoresis and isoelectric focusing on polyacrylamide gels. *Analytical Biochemistry*, 64(2), 509-16.
- Robb, D. (2002). The killing of quality: the impact of slaughter procedures on fish flesh, Chapter 2, pp. 7-16. In: *Seafoods - Quality, Technology and Nutraceutical Applications*, Eds Alasalvar, C., Taylor, T., Springer, DEU.
- Sadowska, M., & Sikorski, Z. E. (1987). Collagen in the tissues of squid *illex argentinus* and *loligo patagonica*-contents and solubility. *Journal of Food Biochemistry*, 11(2), 109-120.
- Saldamlı, İ. (1998). *Gıda Kimyası*, pp. 527. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, Eds Saldamlı, İ., TUR.
- Samejima, K., Ishioroshi, M., & Yasui, T. (1981). Relative roles of the head and tail portions of the molecule in heat-induced gelation of myosin. *Journal of Food Science*, 46(5), 1412-1418.

- Sato, K., Ohashi, C., Ohtsuki, K., & Kawabata, M. (1991). Type V collagen in trout (*Salmo gairdneri*) muscle and its solubility change during chilled storage of muscle. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 39(7), 1222-1225.
- Sedmak, J. J., Grossberg, S. E. (1977). A rapid, sensitive, and versatile assay for protein using Coomassie brilliant blue G250. *Analytical Biochemistry*, 79(1-2), 544-52.
- Shahidi, F. (1994). Seafood proteins and preparation of protein concentrates, Chapter 2, pp. 3-9. In: *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality*, Eds Shahidi F., Botta J.R., Springer, USA.
- Shahidi, F. (1994). Proteine di pesce e preparazione di concentrati proteici. In: Shahidi, F., Botta, J.R. (eds) *Seafoods: Chemistry, Processing Technology and Quality*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-2181-5_2.
- Sikorski, Z. E. (1994). The myofibrillar proteins in seafoods, Chapter 4, pp. 40-57. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Sikorski, Z. E. (1994). The contents of proteins and other nitrogenous compounds in marine animals, Chapter 2, pp. 6-12. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Sikorski, Z. E., & Borderias, J. A. (1994). Collagen in the muscles and skin of marine animals, Chapter 5, pp. 58-70. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.
- Simpson, M. V., & Haard, N. F. (1987). Temperature Acclimation of Atlantic Cod, *Gadus morhua*, and Its Influence on Freezing Point and Biochemical Damage of Postmortem Muscle Stored at 0°C and -3°C. *Journal of Food Biochemistry*, 11(1), 69-93.
- Skaara, T., & Regenstein, J. M. (1990). The structure and properties of myofibrillar proteins in beef, poultry, and fish. *Journal of Muscle Foods*, 1(4), 269-291.
- Soladoye, O. P., Juarez, M. L., Aalhus, J. L., Shand, P., & Estevez, M. (2015). Protein oxidation in processed meat: Mechanisms and potential implications on human health. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 14(2), 106–122. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12127>.

- Spinelli, J., Koury, B., & Miller, R. (1972). Approaches to the utilization of fish for the preparation of protein isolates enzymic modifications of myofibrillar fish proteins. *Journal of Food Science*, 37(4), 604-608.
- Standal, I. B., Mozuraityte, R., Rustad, T., Alinasabhematabadi, L., Carlsson, N. G., & Undeland, I. (2018). Quality of filleted Atlantic mackerel (*Scomber scombrus*) during chilled and frozen storage: Changes in lipids, vitamin D, proteins, and small metabolites, including biogenic amines. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 27(3), 338–357. <https://doi.org/10.1080/10498850.2018.1436107>.
- Usydus, Z., Szlinder-Richert, J., & Adamczyk, M. (2009). Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland. *Food chemistry*, 112(1), 139-145.
- Varlet, V., Prost, C., & Serot, T. (2007). Volatile aldehydes in smoked fish: Analysis methods, occurrence and mechanisms of formation. *Food chemistry*, 105(4), 1536-1556.
- Venugopal, V., & Shahidi, F. (1996). Structure and composition of fish muscle. *Food Reviews International*, 12(2), 175-197.
- Venugopal, V. (2005). Nutritional value and processing effects, Chapter 15, pp. 443-464. In: *Seafood Processing*, Eds Venugopal, V., CRC Press, USA.
- Venugopal, V. (2008). Polyunsaturated fatty acids and their therapeutic functions, Chapter 5, pp. 143-184. In: *Marine Products for Healthcare*, Eds Venugopal, V., CRC Press, USA.
- Wang, Y., Liang, J., Miyazaki, R., Sun, H., Zhao, X., Hirasaka, K., ... & Taniyama, S. (2021). Influence of the interposition of pink muscle fibers in the dorsal ordinary muscle on the postmortem hardness of meat in various fishes. *Journal of Texture Studies*, 52(3), 358-367.
- Zayas, J. F. (1997). Solubility of proteins, Chapter 1, pp. 6-75. In: *Functionality of proteins in food*, Eds Zayas, J. F., Springer, DEU.
- Zhang, W. G., Xiao, S., & Ahn, D. U. (2013). Protein oxidation: Basic principles and implications for meat quality. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 53(11), 1191–1201. <https://doi.org/10.1080/10408398.2011.577540>.
- Zulema Coppes Petricorena. (2015). Chemical Composition of Fish and Fishery Products, Capitolo 14, pp 403-435. In: *Handbook of Food*

Chemistry, Eds Peter Chi Keung Cheung, Bhavbhuti M. Mehta, Springer
Berlin, Heidelberg.